

Dokumentation der Forschungsdatenbank „Disiecta Membra“ V 1.0

Die Forschungsdatenbank dient der Erfassung und Verknüpfung von Forschungsdaten im Langzeitvorhaben „Disiecta Membra. Steinarchitektur und Städtewesen im römischen Deutschland“¹ das im Rahmen des Akademienprogramms² gefördert wird. Die Datenbank selbst stellt eine vorhabeninterne Arbeitsumgebung dar, aus der im Anschluss Daten exportiert und u. a. auf den Plattformen *iDAI.objects/Arachne*³ und *Propylaeum-VITAE*⁴ veröffentlicht werden.

Die vorliegenden Dateien dienen zum einen der versionsweisen technischen Dokumentation der Datenbank für Nutzende und Entwickler:innen, sind zum anderen aber auch an Forschende gerichtet, die Artefakte römischer Steinarchitektur, Praktiken, oder Akteur:innen der Forschungsgeschichte in ihrer Arbeit erfassen und sich dabei an den in Disiecta Membra entwickelten Modellen und Standards orientieren wollen.

Wie aus dem Text hervorgeht, nutzt das Vorhaben derzeit eine relationale Datenbank vorgehalten, die mit der No-Code-, Open Source-Lösung baserow⁵ realisiert ist. Wir streben jedoch Technologieoffenheit an: Das Grundschema kann in jeder relationalen Datenbank implementiert werden, zudem planen wir zeitnah auch das konzeptuelle Datenmodell sowie eine projektspezifische Ontologie, die das CIDOC CRM als *foundational model* referenziert, zu veröffentlichen.

Die Dokumentation enthält in der Version 1.0 die folgenden Dateien:

- Dokumentation_V1.pdf: Textdokumentation der Datenbankstruktur
- Disiecta_membra.dbml: Dokumentation der Datenbankstruktur in der *database markup language*

Die vorliegende Textdokumentation der Datenbanktabellen und -felder ist nach Tabellen sortiert. Die numerischen Präfixe geben dabei das Modul an, dem die einzelnen Tabellen angehören:

1. 0xx: Erfassung römischer Steinarchitektur, also der *disiecta membra* sowie der bereits zugehörigen Bauwerke, Bauwerksteile (auch Inschriften) und Topographien mit ihren kontrollierten Vokabularen
2. 1xx: Informationen zu Akteur:innen, die an und mit *disiecta membra* geforscht haben, sowie weitere wissenschaftliche Aspekte wie Sammlungen, Institutionen und Kongresse mit ihren kontrollierten Vokabularen
3. 3xx: Hilfstabellen zur Erfassung von übergreifenden Metadaten zu Orten, Daten und Literatur /-verknüpfungen
4. 4xx: Informationen zu Steinmaterial und entsprechenden Analysen
5. 5xx: editorische Metadaten, wie bspw. die Bearbeiter:innen

¹ <https://disiectamem.hypotheses.org/> (Zugriff: 12.06.2025).

² <https://www.akademienunion.de/forschung/forschungsprojekte/disiecta-membra> (Zugriff: 12.06.2025).

³ <https://arachne.dainst.org/> (Zugriff: 12.06.2025).

⁴ <https://www.propylaeum.de/themen/propylaeum-vitae> (Zugriff: 12.06.2025).

⁵ <https://baserow.io/> (Zugriff: 12.06.2025).

Abb. 1: Schematische Darstellung der Module und ihrer Verbindungen

Contributors (<https://credit.niso.org/>)

- Rabea Erhard (<https://orcid.org/0009-0008-1549-7159>): Writing – original draft
- Berenike Rensinghoff (<https://orcid.org/0000-0002-2717-3409>): Conceptualization, Software, Validation
- Manuel Flecker (<https://orcid.org/0000-0002-6880-0325>): Conceptualization, Writing – review & editing
- Thomas Heide (<https://orcid.org/0000-0001-7750-4782>): Conceptualization, Writing – review & editing
- Katja Rösler (<https://orcid.org/0000-0002-7520-7079>): Conceptualization, Writing – review & editing
- Aline Deicke (<https://orcid.org/0000-0001-7347-7625>): Project administration, Supervision
- Kerstin P. Hofmann (<https://orcid.org/0000-0003-4405-5751>): Project administration
- Johannes Lipps (<https://orcid.org/0000-0001-7293-5444>): Project administration

Inhaltsverzeichnis

Dokumentationsschema der Tabellenfelder	4
001_Einzelobjekte.....	5
002_Bauwerke	27
003_Bauwerksteile.....	39
004_Topographien.....	50
005_Inschriften	59
101_Personendatensatz	64
102_Institutionen_Sammlungen	76
103_Kongresse.....	84
104_Werdegang	87
105_Berufe	95
106_Praktiken	96
301_Ortsdaten	98
302_Datierungen	108
303_Literatur.....	117
304_Literaturverknuepfungen	124
401_Steinmaterial	134
402_Steinmaterialgruppen.....	143
403_Material	145
404_Materialfarbe	147
501_BearbeiterInnen	150

Dokumentationsschema der Tabellenfelder

Immer alle Kategorien auflisten, ggf. freilassen

Datentyp	String, Date, Boolean, Integer, Float
Baserow-Typ	Siehe Baserow Docs ⁶
Notizen	Notizen zur Implementierung in Baserow und zu technischen Spezifikationen des Feldes (z.B. automatische Erstellung/bespielt von ...; Wert kommt aus Tabelle x, Feld y); auch Angabe, ob, falls Werteliste, aus AJAX übernommen, angepasst oder nicht (und wenn ja, welche Anpassungen), oder ob ggf. andere Quelle
Werte	Wenn Formel bzw. Werteliste, hier Werte angeben, oder Formatierung von Daten, sonst leer lassen
Entsprechung in AJAX/Arachne	Wenn Entsprechung in AJAX, hier angeben, sonst mit „--“ auszufüllen
Beschreibung / Funktion	Beschreibung, was die Funktion/der Zweck des Feldes ist, wenn es nicht aus dem Feldnamen klar wird; wenn die Beschreibungen mit der JGU abgestimmt sind, können sie auch in Baserow übertragen werden

* = **required fields**; diese Felder *müssen* ausgefüllt werden. Einzige Ausnahme: Die Felder „AutorInnen für freie Beschreibungen“ und „Interpretationen“ müssen nur ausgefüllt werden, wenn es auch eine freie Beschreibung oder Interpretation gibt.

⁶ <https://baserow.io/user-docs/baserow-field-overview> (Zugriff: 12.06.2025).

001_Einzelobjekte

Scope und Funktion der Tabelle:

Vom Menschen geschaffene Objekte der realen Welt mit physischen Grenzen, welche als einzelne Entität einen konstitutiven Bestandteil eines Bauwerks darstellen. Einzelobjekte sind dabei keine Gebäude, Bauwerke, mehrteilige Denkmäler oder topographische Einheiten. Ihrerseits können diese Objekte aber zu mehrteiligen Denkmälern, Gebäuden, Bauwerken oder topographischen Einheiten gehören, und zudem Reproduktionen besitzen. Stelen oder Weihesteine werden so beispielsweise als Einzelobjekte angelegt, mehrteilige Stelen oder Weihesteine werden über die Kategorie Bauwerk miteinander verbunden.

Einzelobjekte sind in ähnlicher Form in AIAX vorhanden.

In dieser Tabelle werden alle Einzelobjekte erfasst. Diese Tabelle ist eine der grundlegenden Tabellen der Datenbank.

Es existieren Verknüpfungen zu: 002_Bauwerke, 003_Bauwerksteile, 004_Topographien, 005_Inschriften, 301_Ortsdaten, 302_Datierungen, 303_Literatur, 304_Literaturverknuepfungen, 401_Steinmaterial, 402_Steinmaterialgruppen, 403_Material, 501_BearbeiterInnen

Inhaltsverzeichnis

UUID (Primary Key).....	7
Objekt_ID	7
*DB_Eintragsstatus	7
*BearbeiterInnen	7
*Kurzbeschreibung	8
Aktueller_Aufbewahrungsort	8
Antike_Roem_Provinz.....	8
Antiker_Aufbewahrungsort.....	9
Inventarnummern	9
Internes_Ordnungssystem	9
Vorhandene_Arachne_ID.....	9
Hoehe_Gesamt	10
Breite_Gesamt	10
Tiefe_Gesamt.....	10
Durchmesser_Gesamt	10
Zusaetzliche_Masse.....	11
Gewicht_Gesamt.....	11
Loecher	11
Material.....	12
Materialspezifikationen.....	12
Link_zu_Steinmaterial.....	12

Material_Bemerkungen	12
Link_zu_Steinmaterialgruppen.....	13
Erhaltung	13
Erhaltungszustand	13
Farbreste	13
Fundstaat	14
Longitude	14
Latitude.....	15
Funddatum_Objekt.....	15
Fundkontext.....	15
Spolie	16
Spolierung_Kommentare	16
Bearbeitungen	16
Bearbeitungen_Antik.....	16
Werkzeugspuren_Antik	17
Bearbeitungen_Modern.....	17
Gattung_Allgemein.....	17
*Freie_Beschreibungen.....	18
*AutorInnen_Freie_Beschreibungen	18
Literaturverknuepfungen_Freie_Beschreibungen	18
*Interpretationen.....	18
*AutorInnen_Interpretationen	19
Literaturverknuepfungen_Interpretationen	19
Link_zu_Datierungen	19
Funktion.....	19
Funktionale_Verwendung	20
Technik.....	20
Technik_Details.....	21
Arbeitsnotizen.....	21
Zu_Monument	21
Adressat	21
Auftraggeber.....	22
Herkunft.....	22
Herkunft_Fund_Kommentare	22
Typ_Speziell.....	23
Link_zu_Literatur.....	23
Kurzzitation_und_Nr.....	23
Link_zu_Literaturverknuepfungen.....	24
Applizierte_Elemente	24

Dekor_Allgemein	24
Link_zu_Inschriften	24
Kulturkreis	25
Link_zu_Bauwerksteile	25
Erstellt_am	25
Zuletzt_geaendert	25
Objekt_ID_V0	25

UUID (Primary Key)

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger automatisierter Identifier innerhalb der gesamten Baserow Datenbank.

Objekt_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	replace(concat('001_',right(concat('0000', row_id()), 5), '_'), left(field('*Kurzbeschreibung'), 25)),','_')
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit internen Objekt IDs zur einfa- cheren Identifikation der Objekte.

*DB_Eintragsstatus

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	neu, in Arbeit, zu ergänzen, fertig, bereit zur Veröffentlichung, ver- öffentlicht
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Bearbeitungsstatus des Datensatzes.

*BearbeiterInnen

Datentyp	String
----------	--------

Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 501_BearbeiterInnen; Feld ist Pflichtfeld
Werte	siehe Tabelle 501_BearbeiterInnen
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Namen der Personen, die an dem Datensatz mitgewirkt haben. In eigener Tabelle (→ 501_BearbeiterInnen) vermerkt.

***Kurzbeschreibung**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	KurzbeschreibungObjekt (Objektdaten) und Kurzbeschreibung (Objektdatensätze)
Beschreibung / Funktion	Eine kurze beschreibende Objektbenennung, die als Titel für den Datensatz fungiert. Beispiel: „Säulentrommel mit Kanneluren“ „Architravfragment mit Faszien“ „Korinthisches Kapitell unbekannter Herkunft“

Aktueller_Aufbewahrungsort

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 301_Ortsdaten
Werte	siehe Tabelle 301_Ortsdaten
Entsprechung in AJAX/Arachne	In Ortsdaten wird „Aktuelle_Aufbewahrung“ abgefragt, aber als ja/nein/unbekannt Abfrage.
Beschreibung / Funktion	Auswahl des entsprechenden Eintrags, der entweder aufgrund eines älteren Eintrags bereits vorhanden war oder vorab in den Ortsdaten erstellt wurde. Das Feld ist mit der Tabelle „301_Ortsdaten“ verlinkt. → siehe Tabelle „301_Ortsdaten“

Antike_Roem_Provinz

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	Germania Superior, Germania Inferior, Gallia Belgica, Raetia
Entsprechung in AJAX/Arachne	antikeRoemProvinz
Beschreibung / Funktion	Angabe der Objekt-Provenienz, Ort der Herstellung, in Form der Nennung der antiken Provinz. Orientiert sich an den Grenzen des Jahres 117 n. Chr.

Antiker_Aufbewahrungsort

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	AntikerAufstellungsort
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können hypothetische Angaben zu vermuteten und rekonstruierten, aber auch Angaben zu verifizierten antiken Aufstellungsorten eines Objekts gemacht werden. Diese Angaben können auch z.B. Bezüge zu Gebäuden oder benachbarten Objekten enthalten.

Inventarnummern

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	In Ortsdaten wird „InvNr“ bzw. „AltInvNr“ abgefragt.
Beschreibung / Funktion	Nennung aller bekannten Inventarisierungs- / Katalogisierungsnummern unter dem Verweis der Referenzinstitution. Beispiel: „Inv.-Nr.: S 137 (Landesmuseum Mainz)“ „FM 22-041 / 23 / 49 (GDKE)“

Internes_Ordnungssystem

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld sollen die internen bzw. inoffiziellen Inventarisierungsnummern des Magazins / Depots verzeichnet werden. Die Angaben müssen immer zusammen mit einer erklärenden Beschreibung gegeben werden, aus welcher die Art und Quelle der Nummer hervorgeht. Beispiel: „#70-12-05 (VE 00027)“

Vorhandene_Arachne_ID

Datentyp	Integer
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	0 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in	--

AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Falls das Objekt schon in Arachne angelegt ist, kann hier die Arachne ID aufgenommen werden.

Hoehe_Gesamt

Datentyp	Float
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	3 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	HoeheGesamt
Beschreibung / Funktion	Als Maßeinheit gilt grundsätzlich eine Angabe in m. In den Zahlenfeldern wird auf den Zusatz „m“ verzichtet, z.B. „1,94“. Format der Eintragung „X,XXX“

Breite_Gesamt

Datentyp	Float
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	3 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	BreiteGesamt
Beschreibung / Funktion	Als Maßeinheit gilt grundsätzlich eine Angabe in m. In den Zahlenfeldern wird auf den Zusatz „m“ verzichtet, z.B. „1,94“. Format der Eintragung „X,XXX“

Tiefe_Gesamt

Datentyp	Float
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	3 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	TiefeGesamt
Beschreibung / Funktion	Als Maßeinheit gilt grundsätzlich eine Angabe in m. In den Zahlenfeldern wird auf den Zusatz „m“ verzichtet, z.B. „1,94“. Format der Eintragung „X,XXX“

Durchmesser_Gesamt

Datentyp	Float
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	3 Dezimalstellen
Werte	

Entsprechung in AIAX/Arachne	DurchmesserGesamt
Beschreibung / Funktion	Als Maßeinheit gilt grundsätzlich eine Angabe in m. In den Zahlenfeldern wird auf den Zusatz „m“ verzichtet, z.B. „1,94“. Format der Eintragung „X,XXX“

Zusaetzliche_Masse

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	ZusaetzlicheMasze
Beschreibung / Funktion	Hier können über die Standardmaße hinausgehende Informationen zur Dimensionierung des Objektes angegeben werden. Dazu zählen Angaben wie die Größe von besonderen Merkmalen (Beschädigungen oder Umarbeitungen) oder Details (Kalathos eines Kapitells, Höhe eines Frieses etc.). Die Eintragungen sind in freier Form vorzunehmen, sollten sich aber an folgendem Format orientieren, z.B. „H erh. 0.21 m; T erh. 0.13 m; B erh. 0.25 m. Abakus H 0.9 m; B 0.5 m. Kalathos H 1.5 m; B 2.0 m“ Es können auch abweichende Maßeinheiten verwendet werden, wenn es der Kontext erfordert: „Basis H 0.2 m; B 1.6 m. Wolfsloch B 10 cm; T 5 cm.“

Gewicht_Gesamt

Datentyp	Float
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	3 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	GewichtGesamt
Beschreibung / Funktion	Gesamtgewicht des Objekts in Kilogramm (kg).

Loecher

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Ankerloch, Balkenlager, Dübelloch, Hebeloch, Keiltasche, Klammerloch, Loch, Nut, Schwalbenschwanzklammer, Stemm, Stemmloch, Wolfsloch, Zapfenloch, Zugloch
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung /	Eine Auswahl verschiedener Loch-Arten, die an Steinobjekten ge-

Funktion	funden werden können.
----------	-----------------------

Material

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 403_Material
Werte	siehe Tabelle 403_Material
Entsprechung in AIAX/Arachne	Material
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „403_Material“ verlinkt. → siehe Tabelle „403_Material“

Materialspezifikationen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 403_Material
Werte	siehe Tabelle 403_Material
Entsprechung in AIAX/Arachne	Materialbeschreibung
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „403_Material“ verlinkt. → siehe Tabelle „403_Material“

Link_zu_Steinmaterial

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 401_Steinmaterial
Werte	siehe Tabelle 401_Steinmaterial
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „401_Steinmaterial“ verlinkt. → siehe Tabelle „401_Steinmaterial“

Material_Bemerkungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	MaterialBemerkung
Beschreibung / Funktion	Hier können weitere Angaben zum Material frei eingegeben werden. Beispiel: „Material weist fossile Einschlüsse auf.“ „Material besitzt poröse Eigenschaften und ist von Rissen durchzogen.“

Link_zu_Steinmaterialgruppen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 402_Steinmaterialgruppen
Werte	siehe Tabelle 402_Steinmaterialgruppen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „402_Steinmaterialgruppen“ verlinkt. → siehe Tabelle „402_Steinmaterialgruppen“

Erhaltung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Fragment(e), fragmentiert, leicht bestoßen, mäßig bestoßen, stark bestoßen, vollständig, Brüche, Ecken abgebrochen, Mörtelreste, oberflächliche Ablagerungen, abgerieben, verwaschen, verwittert,
Entsprechung in AIAX/Arachne	Erhaltung
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird der allgemeine Erhaltungszustand des Einzelobjektes nach vorgegeben Werten erfasst, die eine Schnellauswertung ermöglichen sollen. In diesem Feld wird ein Objekt als vollständig erfasst, wenn keine bedeutenden Teile fehlen oder ergänzt sind. Leichtere Bestoßungen werden hier nicht beachtet und können im Feld »Erhaltungszustand« genauer beschrieben werden. Als fragmentiert gelten Objekte, denen einige wenige Teile fehlen, und als Fragment(e) Objekte, von denen nur noch ein Bruchteil des ursprünglichen Bestandes erhalten sind.

Erhaltungszustand

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Erhaltungszustand
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird der Erhaltungszustand des erfassten Objektes detaillierter beschrieben. Dazu gehören die Beschaffenheit der Oberfläche, die Zugehörigkeit von angesetzten Stücken und eine kurze Liste der fehlenden Teile. Der Grad der Vollständigkeit wird in dem Feld »Erhaltung« bestimmt. Moderne Ergänzungen sollten in dem Feld »Bearbeitungen« vermerkt und bei »Bearbeitungen_Modern« aufgezählt werden.

Farbreste

Datentyp	String
----------	--------

Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	Farbreste
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld werden die Reste von farblicher Bemalung auf dem Objekt beschrieben. Die Angaben sollen dabei die Farbe, die Erhaltung und Ausdehnung umfassen, können aber auch Aspekte wie Motive / Muster, Ritzzeichnungen oder farbige Beischriften beinhalten.

Fundstaat

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Jugoslawien, Kosovo, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Nordmazedonien, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slowenien, Spanien, Ungarn
Entsprechung in AJAX/Arachne	Fundstaat
Beschreibung / Funktion	Hier wird der moderne Fundstaat des erfassten Objektes angegeben. Mehrfachauswahl ist möglich.

Longitude

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Bemerkung im Formular: Breitengrad. Angabe in Grad, Minuten und (Dezimal-)Sekunden, z.B. Landesmuseum Mainz: N50°0'13.951" E8°16'4.996" Warum „Einzeiliger Text“ und nicht „Float“? Da mind. 15 Dezimalstellen benötigt werden, aber in Baserow nur 10 Dezimalstellen möglich sind.
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier soll nach Möglichkeit eine genaue geografische Ortsangabe des Fundortes gemacht werden. Dieses Feld ist nur auszufüllen, wenn die Fundumstände geklärt sind. Bei ungefähren Angaben kann als tolerierbarer Richtwert ein Umfeld von 20 m dienen. Zur Ermittlung der Koordinaten soll https://www.openstreetmap.org/ konsultiert werden. Bemerkung im Formular: Breitengrad. Angabe in Grad, Minuten und (Dezimal-)Sekunden, z.B. Landesmuseum Mainz: N50°0'13.951" E8°16'4.996"

Latitude

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Bemerkung im Formular: Längengrad. Angabe in Grad, Minuten und (Dezimal-)Sekunden, z.B. Landesmuseum Mainz: N50°0'13.951" E8°16'4.996" Warum „Einzeiliger Text“ und nicht „Float“? Da mind. 15 Dezimalstellen benötigt werden, aber in Baserow nur 10 Dezimalstellen möglich sind.
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier soll nach Möglichkeit eine genaue geografische Ortsangabe des Fundortes gemacht werden. Dieses Feld ist nur auszufüllen, wenn die Fundumstände geklärt sind. Bei ungefähren Angaben kann als tolerierbarer Richtwert ein Umfeld von 20 m dienen. Zur Ermittlung der Koordinaten soll https://www.openstreetmap.org/ konsultiert werden. Bemerkung im Formular: Längengrad. Angabe in Grad, Minuten und (Dezimal-)Sekunden, z.B. Landesmuseum Mainz: N50°0'13.951" E8°16'4.996"

Funddatum_Objekt

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Standardtext nach „YYYY-MM-DD“
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	FunddatumObjekt
Beschreibung / Funktion	Hier wird das Datum der Ausgrabung oder Entdeckung eines Objektes so genau wie möglich festgehalten. Da es sich in der Regel um nicht nach modernen Kriterien beobachtete Fundumstände handelt, schwankt die Schärfe der Angaben, z.B. „1842“, „1912-10“ oder „1954-10-30“. Format „YYYY-MM-DD“

Fundkontext

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	Fundkontext
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann der archäologische Kontext, in dem ein Objekt gefunden wurde, charakterisiert bzw. beschrieben werden. Beispiel: „vom West-Plateau des Kastrohügels, Acker des Kyriakos

	Chazidakis“ „Kästrich, Stadtmauergrabung an der Torstraße“
--	---

Spolie

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Zweitverwendung, Drittverwendung, Zufallsfund, unbekannt, unklar, verschleppt
Entsprechung in AIAX/Arachne	Spolie
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann die Art und Weise der sekundären Verwendung eines Objektes als Spolie wertelistenbasiert erfasst werden.

Spolierung_Kommentare

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Beschreibung bzw. Spezifizierung des Spolierungskontextes. Dazu sollte immer ein identifizierender Verweis beigegeben werden, welcher Kontext beschrieben wird. Bei widersprüchlichen Angaben in der Forschungsliteratur immer eine Referenzquelle angeben. Beispiel: „Erstverwendung – Architrav gehörte ursprünglich zu einem Grabbau“ „Zweitverwendung - Bauteil war im Fundamentbereich der mittelalterlichen Stadtmauer verbaut“

Bearbeitungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	abgearbeitet, ergänzt, nicht ergänzt, gestückt, umgearbeitet, unfertig, unsicher
Entsprechung in AIAX/Arachne	Bearbeitungen
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld sollen zustandsverändernde Eingriffe am Objekt dokumentiert werden. Mehrfachauswahl ist möglich.

Bearbeitungen_Antik

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	

Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	BearbeitungenAntik
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld werden antike Bearbeitungen bzw. Veränderungen des Objekts konkreter erfasst. Beispiel: „zweimal wiederverwendet“ „mit einem Teil einer archaischen Inschrift in elischem Dialekt auf der Rückseite“ „in dritter Verwendung mit kleinen Laschen an den Ecken zurechtgeschnitten“

Werkzeugspuren_Antik

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	gepickt, gespitzt, Bohrer, Sägespuren, Schleifspuren, Steinbeil, Zahneisen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Antike Werkzeugspuren, die an einem Objekt gefunden werden können, können hier mit einer Drop-Down-Liste beschrieben werden. Genauere Beschreibungen der Bearbeitungen werden in »Bearbeitungen_Antik« vermerkt.

Bearbeitungen_Modern

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	BearbeitungenModern
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld werden moderne Bearbeitungen bzw. Veränderungen eines Objektes genauer erfasst. Beispiel: „elektrolytisch gereinigt“ „Flickung des Bügels in Wachs“

Gattung_Allgemein

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Bauornamentik, Infrastruktur, Inschrift, Monument/Architektur, Portrait, Relief, Rundplastik, Sarkophag, Sonstiges
Entsprechung in	GattungAllgemein

AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Zur leichteren Sortierbarkeit sind die erfassten Objekte in allgemeine Gattungen zu unterscheiden. Unter „Relief“ fallen auch unreliefierte Träger (wie Sarkophage oder Steingefäße) und reliefierte Architekturteile (Pfeiler, Figuralkapitelle). Alle Stücke, welche nicht zu den angeführten Gattungsbegriffen passen, sind als „Sonstiges“ zu klassifizieren.

***Freie_Beschreibungen**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	FreieBeschreibung
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld ermöglicht eine ausführliche Charakterisierung des Objektes in Form einer freien Beschreibung.

***AutorInnen_Freie_Beschreibungen**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld, wenn *Freie_Beschreibung ausgefüllt
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	WENN die »Freie_Beschreibungen« ausgefüllt worden ist, MUSS die / der AutorIn dazu ausgefüllt werden. Dieses Feld ist nur für Objekte auszufüllen, für die bereits Katalogbeschreibungen vorhanden sind. In solchen Fällen kann die Beschreibung aus der Literatur übernommen werden. Anschließend ist hier die Quelle als Kurzzitat anzugeben.

Literaturverknuepfungen_Freie_Beschreibungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Werte	siehe Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“

***Interpretationen**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text

Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Interpretation des Objektes. Keine Interpretation in AIAX, aber manche Objekte haben einen Interpretationsabschnitt in Arachne, siehe z.B. 1062449.
Beschreibung / Funktion	Interpretation des Objektes. Siehe z.B. in Arachne „1062449“.

*AutorInnen_Interpretationen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld, wenn *Interpretation ausgefüllt
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	WENN die »Interpretationen« ausgefüllt worden ist, MUSS die / der AutorIn dazu ausgefüllt werden.

Literaturverknuepfungen_Interpretationen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Werte	siehe Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“

Link_zu_Datierungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 302_Datierungen
Werte	siehe Tabelle 302_Datierungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	Existiert so nicht in AIAX, aber die Tabelle Datierung gibt es, die Verknüpfung erfolgt auf anderem Weg.
Beschreibung / Funktion	In der Regel muss jedes Einzelobjekt einen eigenständigen Datierungseintrag erhalten. Sollten mehrere Objekte in dichter Folge dieselbe Datierung aufweisen, dann kann auf einen gemeinsamen Eintrag verwiesen werden. Das Feld ist mit der Tabelle „302_Datierungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „302_Datierungen“

Funktion

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl

Notizen	
Werte	Ehrung, Grab, Grenzmal, kommemoratives Monument, Militärarchitektur, öffentliche Ausstattung, private Ausstattung, Stiftung, Weihung, unbekannt, unsicher
Entsprechung in AIAX/Arachne	Funktion
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird die allgemeine Funktion des Objektes wertelistenbasiert erfasst.

Funktionale_Verwendung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Altar, Architrav, Basis, Bauglied, Bauornament, Bauinschrift, Bauplastik, Bauplastik:Akroter, Bauplastik:Brunnen, Bauplastik:Figuralkapitell, Bauplastik:Fries, Bauplastik:Giebel, Bauplastik:Metope, Bauplastik:Relief, Bauplastik:Schranke, Bauplastik:Stützfigur, Bauplastik:Wandverkleidung, Bauplastik:Wasserspeier, Bogen, Dach, Ehrenstatue, Gartenausstattung, Geison, Grabaltar, Grabbau:Akroter, Grabbau:Figuralkapitell, Grabbau:Inschrift, Grabbau:Relief, Grabbau:Skulpturale Ausstattung, Grabcippus, Grabstein, Grabstele, Halbsäule, Kapitell, Konsolgeison, Larenaltar, Loculusplatte, Maske, Mauerdeckel, Mobilier, Nut, Pilaster, Säule, Scheitrechter Bogen, Schranke, Sonnenuhr, Urne, Wasserleitung
Entsprechung in AIAX/Arachne	funktionaleVerwendung
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann die funktionale Verwendung des erfassten Objektes näher bestimmt werden. Dies gilt im Besonderen für Bauplastik.

Technik

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Bildhauerei, Flächenkunst-Malerei, Flächenkunst-opus sectile, Flächenkunst-opus signinum, Flächenkunst-stuckiert, Flächenkunst-Tesselatmosaik, Flächenkunst-Wandmalerei, Steinbearbeitung (Steinmetz), Steinbearbeitung (Werkzeuge/Waffen)
Entsprechung in AIAX/Arachne	Technik
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann die Technik, die zur Herstellung des Objektes eingesetzt wurde, wertelistenbasiert erfasst werden.

Technik_Details

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	TechnikDetails
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können die Technik, technischen Besonderheiten und konstruktive Details eines Objektes frei und ausführlich beschrieben werden. Beispiel: „Zwischenräume tief gebohrt und zum Teil mit dem Spitzseisen nachgearbeitet. Durchmesser der Bohrlöcher 0,5 cm. Abstand Zentrum Bohrloch zu Zentrum Bohrloch 1 cm. Blätter wölben sich fleischig hervor. Werkzeugspuren auf Oberseite und auf linker Seite.“

Arbeitsnotizen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Arbeitsnotiz
Beschreibung / Funktion	Das Feld kann für interne Arbeitsnotizen verwendet werden, die die Bearbeitung des Objektdatensatzes betreffen, z.B. „XYZ ergänzen / überprüfen“.

Zu_Monument

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 002_Bauwerke
Werte	siehe Tabelle 002_Bauwerke
Entsprechung in AIAX/Arachne	zuMonument
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „002_Bauwerke“ verlinkt. → siehe Tabelle „002_Bauwerke“

Adressat

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Adressat
Beschreibung / Funktion	Hier wird die Person erfasst, der die Grablegung, Weihung bzw. Ehrung zuteil wird. Zur leichteren Sortierbarkeit sind lateinische

Funktion	Vornamen hintangestellt. Es beginnt also mit dem <i>nomen gentile</i> . Römische Gottheiten werden zusammen mit dem entsprechenden griechischen Namen zitiert. Beispiel: Theodora Fuficii Genius centuriae Ennius Marsus, C. Dioskuren Hermes / Mercurius und Augustus
----------	---

Auftraggeber

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Auftraggeber
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird der / die Weihende, StifterIn oder ErrichterIn des Grabes angegeben. Das Verwandtschaftsverhältnis zum »Adressat« kann in Klammern vermerkt werden. Zur leichteren Sortierbarkeit sind lateinische Vornamen hintangestellt. Es beginnt also mit dem <i>nomen gentile</i> . Beispiel: Kallistratos Cornelia Cornelius Cladius, Cn. Fuficius Privatus, T. (frater) Vibii

Herkunft

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Herkunft
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können vorausgegangene Aufstellungsorte in Kurzform angegeben werden, z.B. „zuvor Slg. Giustiniani, dann Slg. Albani (B 66)“. Die Reihe sollte chronologisch fortschreiten. Hier kann auch angegeben werden, dass das Objekt eine Leihgabe an das unter »Aufbewahrungsort« genannte Museum darstellt.

Herkunft_Fund_Kommentare

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in	HerkFundKommentar

AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Hier werden Angaben zur Herkunft eines Objektes erfasst, die nicht oder nur unzureichend durch die Felder »Fundort«, »Fundstaat«, »Fundkontext«, »Funddatum« oder »Herkunft« beschreibbar sind. Sie können sich auf genauere Informationen zur Fundstelle bzw. Fundkontext, zum Verbleib eines Stückes im Mittelalter oder der Neuzeit, zum Erwerb oder zu zeitweiligen Aufbewahrungsorten beziehen. Auch alle sonstigen Kommentare zur Herkunft eines Stückes sind hier zu erwarten.

Typ_Speziell

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	TypSpeziell
Beschreibung / Funktion	Hier können spezielle Untergattungen oder (eigens entwickelte) Typus-Kategorien frei eingetragen werden. Die Werte sollten in Form von Typ-Nr. oder einfachen Typ-Bezeichnungen (z.B. Typ I, 1A, Scheibenkopfnadel) möglichst kurz und konsistent hinterlegt werden.

Link_zu_Literatur

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 303_Literatur
Werte	siehe Tabelle 303_Literatur
Entsprechung in AIAX/Arachne	In AIAX gibt es die Tabelle „Literaturverweis“, die Verknüpfung erfolgt auf anderem Weg.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „303_Literatur“ verlinkt. → siehe Tabelle „303_Literatur“

Kurzzitation_und_Nr

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier werden nicht nur die bisherigen Publikationen erfasst, sondern auch Verweise auf Erwähnungen in Werken der grauen Literatur [Berichten, Notizen, Archivalien] angestellt. Zitation der relevanten Forschungsliteratur nach dem Autor-Jahr-System des DAI. Auch sonst gelten die Zitationsrichtlinien des DAI (https://www.dainst.org/forschung/publikationen/publizieren/zitierstil-abkuerzungen).

Link_zu_Literaturverknuepfungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Werte	siehe Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“

Applizierte_Elemente

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	ApplizierteElemente
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld werden zum Kernobjekt hinzugefügte Elemente erfasst. Es handelt sich dabei um kleinere, untergeordnete Applikationen, nicht um gleichrangige Einzelteile eines mehrteiligen Objektes.

Dekor_Allgemein

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	DekorAllgemein
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld ermöglicht die Erfassung von Verzierungstechniken.

Link_zu_Inschriften

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 005_Inschriften
Werte	siehe Tabelle 005_Inschriften
Entsprechung in AIAX/Arachne	-- / Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „005_Inschriften“ verlinkt. → siehe Tabelle „005_Inschriften“

Kulturkreis

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Kulturkreis
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld werden die zeitlich und geographisch nach - wie nebeneinander existierenden großen Kulturräume der Antike erfasst, denen das Objekt zuzuordnen ist. Es stellt allerdings keine chronologische Unterscheidung dar.

Link_zu_Bauwerksteile

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 003_Bauwerksteile
Werte	siehe Tabelle 003_Bauwerksteile
Entsprechung in AIAX/Arachne	Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „003_Bauwerksteile“ verlinkt. → siehe Tabelle „003_Bauwerksteile“

Erstellt_am

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Erstellt am
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes.

Zuletzt_geändert

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Zuletzt geändert
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD), Zeitformat 24 Stunden (23:00)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der letzten Änderung des Datensatzes.

Objekt_ID_V0

Datentyp	String
----------	--------

Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Da die Objekt_ID-Erstellung beim Wechsel von V0 zu V1 verändert worden ist, finden sich hier die alten Objekt_IDs (von vor dem 15.01.2025), sodass alte Verknüpfungen zu Objektbildern oder in Notizen noch ausfindig gemacht werden können.

002_Bauwerke

Scope und Funktion der Tabelle:

Diese Kategorie umfasst von Menschen konstruierte Dinge wie Gebäude oder Monumente. Diese sind dauerhaft, unbeweglich und fest mit dem Untergrund verbunden. Im Unterschied zu den allgemeineren Begriffen Bauwerk und Monument definiert sich Gebäude immer durch gebauten Raum, der betreten werden kann, und der einem praktischen Zweck dient. Bauwerke können auch übergeordnete Kontexte zu Befunden einer Topographie, einem Bauwerksteil, einem Einzelobjekt oder einem mehrteiligen Denkmal sein. Ihrerseits können Bauwerke Teile einer topographischen Einheit sein oder Reproduktionen besitzen. Wichtig ist die Abgrenzung zu einem mehrteiligen Denkmal, bei dem es sich nie um ein Bauwerk oder Gebäude handelt. Die große Iuppitersäule oder mehrteilige Stelen sind so beispielsweise ein Bauwerk und kein mehrteiliges Denkmal. Elemente der Infrastruktur wie Straßen und Kanäle sowie Stadtmauern oder Aquädukte sind ebenfalls als Bauwerke anzusprechen.

Eine Bauwerkskategorie ist in AJAX vorhanden.

Es existieren Verknüpfungen zu: 001_Einzelobjekte, 003_Bauwerksteile, 101_Personendatensatz, 301_Ortsdaten, 302_Datierungen, 303_Literatur, 304_Literaturverknuepfungen, 501_BearbeiterInnen

Inhaltsverzeichnis

UUID (Primary Key).....	28
Objekt_ID	28
*DB_Eintragsstatus	28
*BearbeiterInnen	29
*Kurzbeschreibung	29
Inventarnummern	29
Vorhandene_Arachne_ID.....	30
Erhaltung	30
Erhaltungszustand	30
Aktueller_Aufstellungsort	30
Antike_Roem_Provinz.....	31
Ausgrabungen.....	31
Situation	31
Link_zu_Datierungen	31
Beschreibung	31
Bauwerk_Bemerkungen	32
Arbeitsnotizen.....	32
ArchitektInnen	32
Bauordnung.....	32
Bauordnung_Bemerkungen	33

Kulturkreis	33
Einbindung	33
Gebaeude_Typ	33
Kontext	34
Restaurierung	35
Link_zu_Einzelobjekte	35
Link_zu_Bauwerksteile	35
Link_zu_Literatur	35
Kurzzitation_und_Nr	36
Archaeometrische_Messungen	36
Befund	36
Link_zu_Personendatensatz	36
Link_zu_Literaturverknuepfungen	37
Erstellt_am	37
Zuletzt_geaendert	37
Objekt_ID_V0	37

UUID (Primary Key)

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger automatisierter Identifier innerhalb der gesamten Baserow Datenbank.

Objekt_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	replace(concat('002_',right(concat('0000', row_id()), 5), '_-', left(field('*Kurzbeschreibung'), 25)),'','_')
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit internen Objekt IDs zur einfa- cheren Identifikation der Objekte.

*DB_Eintragsstatus

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl

Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	neu, in Arbeit, zu ergänzen, fertig, bereit zur Veröffentlichung, veröffentlicht
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Bearbeitungsstatus des Datensatzes.

***BearbeiterInnen**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 501_BearbeiterInnen; Feld ist Pflichtfeld
Werte	siehe Tabelle 501_BearbeiterInnen
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Namen der Personen, die an dem Datensatz mitgewirkt haben. In eigener Tabelle (→ 501_BearbeiterInnen) vermerkt.

***Kurzbeschreibung**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	KurzbeschreibungBauwerk
Beschreibung / Funktion	<p>Dieses Feld ist die allgemeinste Suchmöglichkeit für Bauwerke, die hier in der Art einer Katalogüberschrift erfasst werden. Die Benennung richtet sich dabei nach der gängigen archäologischen Bezeichnung.</p> <p>Unter Bauwerken werden Gebäude oder Monumente verstanden, die auch übergeordnete Kontexte zu einem Einzelobjekt oder einem Bauwerksteil sein können. Ihrerseits können Bauwerke Teil einer topographischen Einheit (Bauwerkskomplex) sein, Reproduktionen oder Rezeptionen besitzen.</p>

Inventarnummern

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	In Ortsdaten wird „InvNr“ bzw. „AltInvNr“ abgefragt.
Beschreibung / Funktion	Inventarnummern des Objekts im Museum, Magazin,

Vorhandene_Arachne_ID

Datentyp	Integer
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	0 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Falls das Bauwerk schon in Arachne angelegt ist, kann hier die Arachne ID aufgenommen werden.

Erhaltung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Fragment(e), fragmentiert, stark bestoßen, vollständig, Grundriss, Reste von Fundament
Entsprechung in AIAX/Arachne	ErhaltungBauwerk
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird der allgemeine Erhaltungszustand des Bauwerks nach vorgegeben Werten erfasst, die eine Schnellauswertung ermöglichen sollen.

Erhaltungszustand

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann die Erhaltung des Bauwerks näher spezifiziert werden. Aufgrund der Komplexität eines Baubefundes ist es nicht vorgesehen jedes Detail aufzunehmen, sondern es sollte eine möglichst allgemeine Beschreibung erfolgen.

Aktueller_Aufstellungsort

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 301_Ortsdaten
Werte	siehe Tabelle 301_Ortsdaten
Entsprechung in AIAX/Arachne	In Ortsdaten wird „AktuelleAufbewahrung“ abgefragt, aber als ja/nein/unbekannt Abfrage.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „301_Ortsdaten“ verlinkt. → siehe Tabelle „301_Ortsdaten“

Antike_Roem_Provinz

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	Germania Superior, Germania Inferior, Gallia Belgica, Raetia
Entsprechung in AIAX/Arachne	antikeRoemProvinzBauwerk
Beschreibung / Funktion	Angabe der Objekt-Provenienz, Ort der Herstellung, in Form der Nennung der antiken Provinz. Orientiert sich an den Grenzen des Jahres 117 n. Chr.

Ausgrabungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Ausgrabung
Beschreibung / Funktion	Das Feld enthält Informationen zu den Ausgrabungen der Bauwerke.

Situation

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Situation
Beschreibung / Funktion	Das Feld enthält Angaben zu der geographischen Situation der Bauwerke.

Link_zu_Datierungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 302_Datierungen
Werte	siehe Tabelle 302_Datierungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	Existiert so nicht in AIAX, aber die Tabelle Datierung gibt es, die Verknüpfung erfolgt auf anderem Weg.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „302_Datierungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „302_Datierungen“

Beschreibung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	

Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	BeschreibungBauwerk
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld enthält knappe Freitextbeschreibungen des Bauwerks. Bei der Beschreibung sollte sich auf das allgemeine Erscheinungsbild und einige charakteristische Spezifika konzentriert werden. Die Ausführungen sollten nicht über die Form eines Steckbriefes hinausgehen.

Bauwerk_Bemerkungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	BauwerkBemerkungen
Beschreibung / Funktion	Das Feld enthält allgemeine Bemerkungen zu den Bauwerken, die in keinem anderen Feld Platz finden.

Arbeitsnotizen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	ArbeitsnotizBauwerk
Beschreibung / Funktion	Das Feld kann für interne Arbeitsnotizen verwendet werden, die die Bearbeitung des Datensatzes betreffen, z. B. „XYZ ergänzen / überprüfen“.

ArchitektInnen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Architekt
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld enthält Angaben zu dem/den/der ArchitektInnen des Bauwerks, auf das sich der gesamte Datensatz bezieht.

Bauordnung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	

Werte	dorisch, ionisch, korinthisch, komposit, tuskisch
Entsprechung in AIAX/Arachne	Bauordnung
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld gibt den allgemeinen Baustil des Bauwerks an.

Bauordnung_Bemerkungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	BauordnungBemerkung
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld enthält allgemeine Bemerkungen zur Bauordnung von Bauwerken. Insbesondere kann hier das Zusammenwirken verschiedener Bauordnungen unter dem Verweis auf deren Lokalisierung beschrieben werden.

Kulturkreis

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	„römisch“ als Standardtext
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Der Begriff „römisch“ gilt hier als Standardtext.

Einbindung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	eigenständiges Gebäude, integriertes Gebäude, unbekannt
Entsprechung in AIAX/Arachne	Einbindung
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird erfasst, ob das Bauwerk in der Antike in einem architektonischen Zusammenhang mit anderen baulichen Strukturen (integriertes Gebäude) stand oder als eigenständiges Gebäude fungiert hat.

Gebaeude_Typ

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl

Notizen	
Werte	Aedicula, Altar, Amphitheater, Aquädukt, Basilika, Basilika-einschiffig, Basilika-zweischiffig, Basilika-dreischiffig, Basilika-vierschiffig, Basilika-fünfschiffig, Bibliothek, Bogen, Bogen-eintorig, Bogen-zweitorig, Bogen-dreitorig, Bogen-mehrtorig, Bogen-Tetrapylon/Quadrifrons, Brücke, Brunnen, Circus, Curia, Denkmal, Ehrensäule, Exedramonument, Fabrikgebäude, Geschäftshaus, Grabbau, Grabbau-Aediculabau, Grabbau-Columbarium, Grabbau-Felsgrab, Grabbau-Grabaltar, Grabbau-Grabtempel, Grabbau-Hypogäum, Grabbau-Mehrstöckiger, Grabbau-Rundbau, Grabbau-Tumulus, Grabbau-Türme, Grabbau-Turmgrab, Grabbezirk, Grabungshaus, Heroon, Hippodrom/Zirkus, Horreum/Magazingebäude, Kaserne, Kirche, Krankenhaus, Latrine, Leuchtturm, Macellum/Markt, Mansio, Mole, Mühle, Nymphäum, Odeion, Pilgerstation, Principia, Propylon, Pyramide, Rampe, Rednertribüne, Rostra, Säulenhalle, Schatzhaus, Stadion, Synagoge, Taberne, Tempel, Tempel-amphiprostyler Tempel, Tempel-Antentempel, Tempel-Dipteros, Tempel-Doppelantentempel, Tempel-Hoftempel, Tempel-Mithräum, Tempel-Naiskos, Tempel-Peripteros, Tempel-Peripteros sine postico, Tempel-prostyler Tempel, Tempel-Pseudo-Dipteros, Tempel-Pseudo-Peripteros, Tempel-Tholos, Tempel-Umgangstempel, Theater, Theater-Amphitheater, Theater-römisches Theater, Thermen, Torbau, Turm, Turm-Mauerturm, Turm-Torturm, Turm-Turmgehöft, Turm-Wachturm, Turm-Wohnturm, Verteidigungsanlage, Verteidigungsanlage-Befestigungsbau, Verteidigungsanlage-Befestigungsmauer, Verteidigungsanlage-Kurtine, Verteidigungsanlage-Wehrgang, Wasserspeicher, Werkstatt, Wohnbau, Wohnbau-Atriumhaus, Wohnbau-Palast, Wohnbau-Peristylhaus, Wohnbau-Villa, Zentralbau, Zisterne, unbekannt, unsicher
Entsprechung in AIA/Arachne	Gebäudetyp und GebäudetypSpeziell
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld enthält allgemein verstandene Gebäudetypen.

Kontext

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Akropolis, Befestigungsbau, Forum/Agora, Heiligtum/Sakraler Komplex, Nekropole, Palast, Technische Bauten, Wohnviertel, ländlich, urban, extraurban, suburban, unbekannt
Entsprechung in AIA/Arachne	Kontext
Beschreibung /	Dieses Feld enthält Angaben zu den antiken Kontexten von Bau-

Funktion	werken.
----------	---------

Restaurierung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Restaurierung
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld enthält Angaben zur Restaurierung von Bauwerken. Auch hier sollten nur signifikante Eingriffe in den antiken Bestand vermerkt werden, die Auswirkungen auf die Beurteilung des Gesamteindrucks haben könnten (Bspw. die Wiederherstellung eines Bauwerksteiles). Mittelalterliche oder neuzeitliche Veränderungen oder Um- und Anbauten sind nicht als Restaurierungen anzusprechen.

Link_zu_Einzelobjekte

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 001_Einzelobjekte
Werte	siehe Tabelle 001_Einzelobjekte
Entsprechung in AIAX/Arachne	Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „001_Einzelobjekte“ verlinkt. → siehe Tabelle „001_Einzelobjekte“

Link_zu_Bauwerksteile

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 003_Bauwerksteile
Werte	siehe Tabelle 003_Bauwerksteile
Entsprechung in AIAX/Arachne	Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „003_Bauwerksteile“ verlinkt. → siehe Tabelle „003_Bauwerksteile“

Link_zu_Literatur

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 303_Literatur
Werte	siehe Tabelle 303_Literatur
Entsprechung in AIAX/Arachne	In AIAX gibt es die Tabelle „Literaturverweis“, die Verknüpfung erfolgt auf anderem Weg.

Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „303_Literatur“ verlinkt. → siehe Tabelle „303_Literatur“
-------------------------	---

Kurzzitation_und_Nr

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier werden nicht nur die bisherigen Publikationen erfasst, sondern auch Verweise auf Erwähnungen in Werken der grauen Literatur [Berichten, Notizen, Archivalien] angestellt. Zitation der relevanten Forschungsliteratur nach dem Autor-Jahr-System des DAI. Auch sonst gelten die Zitationsrichtlinien des DAI (https://www.dainst.org/forschung/publikationen/publizieren/zitierstil-abkuerzungen).

Archaeometrische_Messungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Chemische Analyse, Geochemische Analyse, Massenspektrometrie, Neutronenaktivierungsanalyse, Röntgenfluoreszenzanalyse, Spurenelementuntersuchung, Stereomiskroskopie, Sonstiges
Entsprechung in AIAX/Arachne	ArchaeometrischeMessungen
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld erfasst den Nachweis, ob und welche archäometrischen Untersuchungen zu den Befunden/Funden innerhalb des Bauwerkes vorliegen.

Befund

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Befund
Beschreibung / Funktion	Das Feld umfasst den Befund innerhalb eines Bauwerks.

Link_zu_Personendatensatz

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz

Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

Link_zu_Literaturverknuepfungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Werte	siehe Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“

Erstellt_am

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Erstellt am
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes.

Zuletzt_geaendert

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Zuletzt geändert
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD), Zeitformat 24 Stunden (23:00)
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der letzten Änderung des Datensatzes.

Objekt_ID_V0

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Da die Objekt_ID-Erstellung beim Wechsel von V0 zu V1 verändert worden ist, finden sich hier die alten Objekt_IDs (von vor dem

	15.01.2025), sodass alte Verknüpfungen zu Objektbildern oder in Notizen noch ausfindig gemacht werden können.
--	---

003_Bauwerksteile

Scope und Funktion der Tabelle:

Bauwerksteile als Unterkategorie von Bauwerk erfassen die Untergliederungen eines Gebäudes in funktionale Einheiten wie beispielsweise in Geschosse, Abschnitte, Sektionen oder Räume. Dies gilt auch für die funktionale Untergliederung von Monumenten wie Ehrenbögen oder Grabdenkmälern.

Eine Bauwerksteilkategorie ist in Arachne vorhanden, allerdings noch nicht in AIAX eingearbeitet → Deshalb wurde in den Feldern „Entsprechung in AIAX/Arachne“ zunächst „-“ eingetragen.

Es existieren Verknüpfungen zu: 001_Einzelobjekte, 002_Bauwerke, 004_Topographien, 301_Ortsdaten, 302_Datierungen, 303_Literatur, 304_Literaturverknuepfungen, 501_BearbeiterInnen

Inhaltsverzeichnis

UUID (Primary Key).....	40
PS_Bauwerksteil_ID.....	40
*DB_Eintragsstatus	40
*BearbeiterInnen	41
*Kurzbeschreibung	41
FS_Bauwerk_ID	41
Arbeitsnotizen.....	41
Bezugsrichtung.....	42
Bezugskommentare	42
ArchitektInnen	42
Ausgrabungen	42
Bauordnung.....	43
Bauordnung_Bemerkungen	43
Architektonische_Bauordnung	43
Bemerkungen.....	43
Beschreibung	44
Erhaltung.....	44
Restaurierungen.....	44
Kontext	44
Hoehe.....	45
Breite	45
Tiefe	45
FS_Bauwerksteil_ID.....	46
FS_Topographie_ID	46

Link_zu_Ortsdaten	46
Link_zu_Datierungen	46
Link_zu_Literatur.....	46
Kurzzitation_und_Nr.....	47
Datensatz_Gruppe_Bauwerksteile.....	47
KorrektorInnen_Bauwerksteile	47
Dekorationsart.....	47
Link_zu_Einzelobjekte	48
Link_zu_Literaturverknuepfungen.....	48
Erstellt_am	48
Zuletzt_geaendert	48
PS_Bauwerksteil_ID_V0	49
FS_Bauwerksteil_ID_V0	49

UUID (Primary Key)

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger automatisierter Identifier innerhalb der gesamten Baserow Datenbank.

PS_Bauwerksteil_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	replace(concat('003_',right(concat('0000', row_id()), 5), '_'), left(field('*Kurzbeschreibung'), 25)),'','_')
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit internen Objekt IDs zur einfa- cheren Identifikation der Objekte.

*DB_Eintragsstatus

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	neu, in Arbeit, zu ergänzen, fertig, bereit zur Veröffentlichung, ver- öffentlicht

Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Bearbeitungsstatus des Datensatzes.

***BearbeiterInnen**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 501_BearbeiterInnen; Feld ist Pflichtfeld
Werte	siehe Tabelle 501_BearbeiterInnen
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Namen der Personen, die an dem Datensatz mitgewirkt haben. In eigener Tabelle (→ 501_BearbeiterInnen) vermerkt.

***Kurzbeschreibung**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier wird (in der Art einer Katalogüberschrift) der Bauwerksteil erfasst, auf den sich der gesamte Datensatz bezieht. Die Kurzbeschreibung soll eine allgemeine Ansprache bieten. Die Benennung richtet sich dabei nach der gängigen archäologischen Bezeichnung.

FS_Bauwerk_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 002_Bauwerke
Werte	siehe Tabelle 002_Bauwerke
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „002_Bauwerke“ verlinkt. → siehe Tabelle „002_Bauwerke“

Arbeitsnotizen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in	--

AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld kann für interne Arbeitsnotizen verwendet werden, die die Bearbeitung des Objektdatensatzes betreffen, z.B. „XYZ ergänzen / überprüfen“.

Bezugsrichtung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier wird erfasst, in welcher dreidimensionalen Bezugsrichtung der Bauwerksteil (Geschoß, Abschnitt, Raum) innerhalb des gesamten Bauwerks liegt. Die Angaben betreffen Himmelsrichtungen sowie Überlagerungen.

Bezugskommentare

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	In Freitextangaben wird die Lage desjenigen Bauwerksteils, auf den sich der gesamte Datensatz bezieht, zu anderen Teilen desselben Bauwerks kommentiert.

ArchitektInnen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld enthält Angaben zu dem/den/der ArchitektInnen des Bauwerksteils, auf das sich der gesamte Datensatz bezieht.

Ausgrabungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in	--

AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld enthält Informationen zu den Ausgrabungen der Bauwerksteile.

Bauordnung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld enthält terminologische Angaben zur Bauordnung des Bauwerksteils.

Bauordnung_Bemerkungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld enthält spezifische Bemerkungen zur Bauordnung eines Bauwerksteils. Insbesondere kann hier das Zusammenwirken verschiedener Bauordnungen beschrieben werden.

Architektonische_Bauordnung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld enthält terminologische Angaben zur Bauordnung des Bauwerksteils.

Bemerkungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung /	Das Feld enthält allgemeine Bemerkungen zu den Bauwerksteilen,

Funktion	die in keinem anderen Feld Platz finden.
----------	--

Beschreibung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	BeschreibungBauwerksteil
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld enthält knappe Freitextbeschreibungen des Bauwerksteils.

Erhaltung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Fragment(e), fragmentiert, stark bestoßen, vollständig
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird der allgemeine Erhaltungszustand des Bauwerksteils nach vorgegeben Werten erfasst, die eine Schnellauswertung ermöglichen sollen.

Restaurierungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld enthält Angaben zur Restaurierungsarbeiten am Bauwerksteil, z.B. moderne Restaurierungen und Ergänzungen.

Kontext

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld enthält Angaben zu antiken Kontexten des Bauwerksteils.

Hoehe

Datentyp	Float
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	3 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	In diesem Zahlenfeld wird die tatsächlich oder rekonstruierte Gesamthöhe des Objektes angegeben. Als Maßeinheit gilt grundsätzlich eine Angabe in cm. In den Zahlenfeldern wird auf den Zusatz „cm“ verzichtet, z.B. „1,94“. Format der Eintragung „X,XXX“.

Breite

Datentyp	Float
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	3 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	In diesem Zahlenfeld wird die Breite bzw. Länge, also die größte horizontale Ausdehnung der Frontseite des Objektes, angegeben. Als Maßeinheit gilt grundsätzlich eine Angabe in cm. In den Zahlenfeldern wird auf den Zusatz „cm“ verzichtet, z.B. „1,94“. Format der Eintragung „X,XXX“.

Tiefe

Datentyp	Float
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	3 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	In diesem Zahlenfeld wird die tatsächliche oder geschätzte Tiefe, also die größte horizontale Ausdehnung der Nebenseiten des Objektes, angegeben. Als Maßeinheit gilt grundsätzlich eine Angabe in cm. In den Zahlenfeldern wird auf den Zusatz „cm“ verzichtet, z.B. „1,94“. Format der Eintragung „X,XXX“.

FS_Bauwerksteil_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	field('PS_Bauwerksteil_ID')
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	

FS_Topographie_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 004_Topographien
Werte	siehe Tabelle 004_Topographien
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „004_Topographien“ verlinkt. → siehe Tabelle „004_Topographien“

Link_zu_Ortsdaten

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 301_Ortsdaten
Werte	siehe Tabelle 301_Ortsdaten
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „301_Ortsdaten“ verlinkt. → siehe Tabelle „301_Ortsdaten“

Link_zu_Datierungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 302_Datierungen
Werte	siehe Tabelle 302_Datierungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	Existiert so nicht in AIAX, aber die Tabelle Datierung gibt es, die Verknüpfung erfolgt auf anderem Weg.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „302_Datierungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „302_Datierungen“

Link_zu_Literatur

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle

Notizen	Link zu Tabelle 303_Literatur
Werte	siehe Tabelle 303_Literatur
Entsprechung in AIAX/Arachne	In AIAX gibt es die Tabelle „Literaturverweis“, die Verknüpfung erfolgt auf anderem Weg.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „303_Literatur“ verlinkt. → siehe Tabelle „303_Literatur“

Kurzzitation_und_Nr

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier werden nicht nur die bisherigen Publikationen erfasst, sondern auch Verweise auf Erwähnungen in Werken der grauen Literatur [Berichten, Notizen, Archivalien] angestellt. Zitation der relevanten Forschungsliteratur nach dem Autor-Jahr-System des DAI. Auch sonst gelten die Zitationsrichtlinien des DAI (https://www.dainst.org/forschung/publikationen/publizieren/zitierstil-abkuerzungen).

Datensatz_Gruppe_Bauwerksteile

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	„disiecta-membra“ als Standardtext
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Der Begriff „disiecta-membra“ als Standardtext.

KorrektorInnen_Bauwerksteile

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 501_BearbeiterInnen
Werte	siehe Tabelle 501_BearbeiterInnen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „501_BearbeiterInnen“ verlinkt. → siehe Tabelle „501_BearbeiterInnen“

Dekorationsart

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	

Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier kann die Dekorationsart nach einer vorgegebenen Werteliste erfasst werden.

Link_zu_Einzelobjekte

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 001_Einzelobjekte
Werte	Siehe Tabelle 001_Einzelobjekte
Entsprechung in AJAX/Arachne	Wird in AJAX über die „AJAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „001_Einzelobjekte“ verlinkt. → siehe Tabelle „001_Einzelobjekte“

Link_zu_Literaturverknuepfungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Werte	siehe Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“

Erstellt_am

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Erstellt am
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes.

Zuletzt_geaendert

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Zuletzt geändert
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD), Zeitformat 24 Stunden (23:00)
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der letzten Ände-

Funktion	rung des Datensatzes.
----------	-----------------------

PS_Bauwerksteil_ID_V0

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier sind die IDs dokumentiert, die vor der ID Umstellung zu Version 1.0 vergeben worden sind.

FS_Bauwerksteil_ID_V0

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier sind die IDs dokumentiert, die vor der ID Umstellung zu Version 1.0 vergeben worden sind.

004_Topographien

Scope und Funktion der Tabelle:

Bei Topographien handelt es sich um einen begrenzten Ausschnitt an Erdoberfläche, der vom Menschen gemachte Strukturen umfasst. Topographien sind übergeordnete Kontexte, bezeichnet als topographische Einheit, die untergeordnete topographische Einheiten, wie Bauwerke oder Einzelobjekte der realen Welt inkorporieren können. Von Bauwerken abgegrenzt werden topographische Einheiten, wenn mehr als ein Bauwerk vorhanden ist – konstitutiv sind Bauwerke für topographische Einheiten jedoch nicht. Verschiedene topographische Einheiten können auch hierarchisiert werden (z.B. Samos – Heraion von Samos oder Mainz – Gräberstraße von Mainz/Weisenau). Einen Sonderfall stellen Objekte mit großer räumlicher Erstreckung dar, wie Stadtmauern oder Aquädukte. Diese werden als Bauwerke klassifiziert, Ausgrabungen mit freigelegten Abschnitten dieser Bauwerke dagegen als Topographien.

Topographien werden in AIAX abgebildet.

Es existieren Verknüpfungen zu: 003_Bauwerksteile, 101_Personendatensatz, 302_Datierungen, 303_Literatur, 304_Literaturverknuepfungen, 501_BearbeiterInnen

Inhaltsverzeichnis

UUID (Primary Key).....	51
Objekt_ID	51
*DB_Eintragsstatus	51
*BearbeiterInnen	51
*Kurzbeschreibung	52
Antike_Quellen.....	52
Antike_Roem_Provinz.....	52
Arbeitsnotizen.....	53
Ausdehnung	53
Ausgrabungen	53
*Freie_Beschreibungen.....	53
*AutorInnen_Freie_Beschreibungen	54
Link_zu_Literaturverknuepfungen.....	54
Kommentare.....	54
Moderne_Landschaft	54
Topographie_Art	55
Topographie_Typus	55
Topographie_Typus_Zusatz	55
Link_zu_Bauwerksteile	56
Link_zu_Datierungen	56
Link_zu_Literatur.....	56

Kurzzitation_und_Nr.....	56
Link_zu_Personendatensatz.....	57
Erstellt_am	57
Zuletzt_geaendert	57
Objekt_ID_V0.....	57

UUID (Primary Key)

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger automatisierter Identifier innerhalb der gesamten Baserow Datenbank.

Objekt_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	replace(concat('004_',right(concat('0000', row_id()), 5), '_'), left(field('*Kurzbeschreibung'), 25)),';')'
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit internen Objekt IDs zur einfa- cheren Identifikation der Objekte.

***DB_Eintragsstatus**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	neu, in Arbeit, zu ergänzen, fertig, bereit zur Veröffentlichung, ver- öffentlicht
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Bearbeitungsstatus des Datensatzes.

***BearbeiterInnen**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 501_BearbeiterInnen; Feld ist Pflichtfeld
Werte	siehe Tabelle 501_BearbeiterInnen

Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Namen der Personen, die an dem Datensatz mitgewirkt haben. In eigener Tabelle (→ 501_BearbeiterInnen) vermerkt.

***Kurzbeschreibung**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	KurzbeschreibungTopographie
Beschreibung / Funktion	Hier wird (in der Art einer Katalogüberschrift) die topographische Einheit erfasst, auf den sich der gesamte Datensatz bezieht. Die Kurzbeschreibung soll eine allgemeine Ansprache bieten. Die Benennung richtet sich dabei nach der gängigen archäologischen Bezeichnung. Beispiel: „Heiligtum von Olympia“

Antike_Quellen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	antikeQuellen
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld werden antike Quellen erfasst, die auf die topographische Einheit Bezug nehmen. Beispiel: „Thukydides I, 61, 4“ „Polybius 28, 8, 1“

Antike_Roem_Provinz

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	Germania Superior, Germania Inferior, Gallia Belgica, Raetia
Entsprechung in AJAX/Arachne	antikeRoemProvinzTopographie
Beschreibung / Funktion	Angabe der Objekt-Provenienz, Ort der Herstellung, in Form der Nennung der antiken Provinz. Orientiert sich an den Grenzen des Jahres 117 n. Chr.

Arbeitsnotizen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	ArbeitsnotizTopographie
Beschreibung / Funktion	Das Feld kann für interne Arbeitsnotizen verwendet werden, die die Bearbeitung des Objektdatensatzes betreffen, z.B. „XYZ ergänzen / überprüfen“.

Ausdehnung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Ausdehnung
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann die Flächenausdehnung eines topographischen Objektes beschrieben werden, eventuell auch die Lage zu anderen topographischen Objekten oder Bauwerken. Beispiel: „Auf Hochebene gelegen, bestehend aus zwei Plateaus mit Senke dazwischen. Nach Osten hin zum Meer liegend, im Tal des Flusses Cantera. Etwa 20 m über NHN.“

Ausgrabungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Ausgrabungen
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann die chronologische Ausgrabungsgeschichte knapp beschrieben werden.

***Freie_Beschreibungen**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	freieBeschreibung
Beschreibung /	Dieses Feld ermöglicht eine ausführliche Charakterisierung der to-

Funktion	pographischen Einheit in Form einer freien Beschreibung.
----------	--

*AutorInnen_Freie_Beschreibungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld, wenn *Freie_Beschreibungen ausgefüllt
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	<p>WENN die »Freie_Beschreibungen« ausgefüllt worden ist, MUSS die / der AutorIn dazu ausgefüllt werden.</p> <p>Dieses Feld ist nur für Topographien auszufüllen, für die bereits Katalogbeschreibungen vorhandenen sind. In solchen Fällen kann die Beschreibung aus der Literatur übernommen werden. An- schließend ist hier die Quelle als Kurzzitat anzugeben.</p>

Link_zu_Literaturverknuepfungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Werte	siehe Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	<p>Das Feld ist mit der Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“ ver- linkt.</p> <p>→ siehe Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“</p>

Kommentare

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	KommentarTopographie
Beschreibung / Funktion	<p>In diesem Feld können öffentlich sichtbare Bemerkungen zum To- pographie-Datensatz (Arbeitsstand, Hinweise, Definition der topo- graphischen Einheit im Abgrenzung zu anderen Einheiten) hinter- legt werden.</p> <p>Beispiel: „Steinbruch in Chemtou, Allgemein (ohne weitere Lokali- sierung)“</p>

Moderne_Landschaft

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text

Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	moderneLandschaft
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld ermöglicht die Angabe moderner Landschaften, d.h. übergeordnete Gebiete, Regionen bzw. Verwaltungseinheiten, zu denen die topographische Einheit gehört. Beispiel: „Attika“ „Zentralanatolien“

Topographie_Art

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	natürlich, anthropogen
Entsprechung in AIAX/Arachne	TopographieArt
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird erfasst, ob es sich bei der topographischen Einheit um eine natürliche oder um eine anthropogene Struktur handelt.

Topographie_Typus

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Berg/Hügel, Bucht, Ebene, Fluss, Gebirge, Grotte/Höhle, Halbinsel, Insel, Kap, Katarakt/Stromschnelle, Küste, Landschaft, Meer, Meerenge, Quelle, Schlucht, See, Tal Akropolis, Aquaedukt/Wasserleitung, Befestigung, Cannabae, Damm, Dorf, Garten/Hain, Grenze/Linie, Hafen, Heiligtum, Hof/Gehöft, Insula, Kanal, Kloster, Militärlager, Nekropole, Palast, Park, Platz, Provinz, Region, Siedlung, Stadt, Stadtviertel, Steinbruch/Bergwerk, Straße, Terrasse, Tunnel, Vicus, Viereckschanze, Villa/Landgut
Entsprechung in AIAX/Arachne	TopographieTypus
Beschreibung / Funktion	Dieses Feld ermöglicht eine wertelistenbasierte Kategorisierung der topographischen Einheit.

Topographie_Typus_Zusatz

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	

Entsprechung in AJAX/Arachne	TopographieTypusZusatz
Beschreibung / Funktion	In Ergänzung zum wertelistenbasierten Feld »Topographie_Typus« ermöglicht dieses Feld, zusätzliche - relativierende oder präzisierende - Angaben zur strukturellen Kategorisierung der topographischen Einheit zu machen. Beispiel: „Ort/multipel, Siedlung bis Vicusgröße“

Link_zu_Bauwerksteile

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 003_Bauwerksteile
Werte	siehe Tabelle 003_Bauwerksteile
Entsprechung in AJAX/Arachne	Wird in AJAX über die „AJAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „003_Bauwerksteile“ verlinkt. → siehe Tabelle „003_Bauwerksteile“

Link_zu_Datierungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 302_Datierungen
Werte	siehe Tabelle 302_Datierungen
Entsprechung in AJAX/Arachne	Existiert so nicht in AJAX, aber die Tabelle Datierung gibt es, die Verknüpfung erfolgt auf anderem Weg.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „302_Datierungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „302_Datierungen“

Link_zu_Literatur

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 303_Literatur
Werte	siehe Tabelle 303_Literatur
Entsprechung in AJAX/Arachne	In AJAX gibt es die Tabelle „Literaturverweis“, die Verknüpfung erfolgt auf anderem Weg.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „303_Literatur“ verlinkt. → siehe Tabelle „303_Literatur“

Kurzzitation_und_Nr

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	

Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier werden nicht nur die bisherigen Publikationen erfasst, sondern auch Verweise auf Erwähnungen in Werken der grauen Literatur [Berichten, Notizen, Archivalien] angestellt. Zitation der relevanten Forschungsliteratur nach dem Autor-Jahr-System des DAI. Auch sonst gelten die Zitationsrichtlinien des DAI (https://www.dainst.org/forschung/publikationen/publizieren/zitierstil-abkuerzungen).

Link_zu_Personendatensatz

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

Erstellt_am

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Erstellt am
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes.

Zuletzt_geändert

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Zuletzt geändert
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD), Zeitformat 24 Stunden (23:00)
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der letzten Änderung des Datensatzes.

Objekt_ID_V0

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in	--

AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Da die Objekt_ID-Erstellung beim Wechsel von V0 zu V1 verändert worden ist, finden sich hier die alten Objekt_IDs (von vor dem 15.01.2025), sodass alte Verknüpfungen zu Objektbildern oder in Notizen noch ausfindig gemacht werden können.

005_Inschriften

Scope und Funktion der Tabelle:

Eine auf einem Trägermedium angebrachte Schrift oder sprachliche Äußerung. Da es sich um eine sprachliche Kategorie handelt, kann diese nur in Verbindung mit einer Kategorie wie Bauwerk oder Einzelobjekt auftreten.

Einträge können nur in Verbindung mit Einzelobjekten bestehen.

Diese Tabelle besitzt kein Pendant in AJAX.

Es existieren Verknüpfungen zu: 001_Einzelobjekte, 304_Literaturverknuepfungen, 501_BearbeiterInnen

Inhaltsverzeichnis

UUID (Primary Key).....	59
Objekt_ID	60
*DB_Eintragsstatus	60
*BearbeiterInnen	60
Inschrift_Art	60
Inschriftentext	61
Uebersetzung	61
Kommentare	61
Link_zu_Literaturverknuepfungen	61
Zeichen_Marken.....	62
Link_zu_Einzelobjekte	62
Arbeitsnotizen.....	62
Erstellt_am	62
Zuletzt_geaendert	62
Objekt_ID_V0.....	63

UUID (Primary Key)

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger automatisierter Identifier innerhalb der gesamten Baserow Datenbank.

Objekt_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Wertliste	<code>concat('013_',right(concat('00000', row_id()),6),'_',left(replace(replace(replace(replace(encode_uri(field('Inschrift entext')),'%5b',''),'%5d',''),'%20',''),'%0a',''),10))</code>
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit internen Objekt IDs zur einfacheren Identifikation der Objekte.

***DB_Eintragsstatus**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	neu, in Arbeit, zu ergänzen, fertig, bereit zur Veröffentlichung, veröffentlicht
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Bearbeitungsstatus des Datensatzes.

***BearbeiterInnen**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 501_BearbeiterInnen; Feld ist Pflichtfeld
Werte	siehe Tabelle 501_BearbeiterInnen
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Namen der Personen, die an dem Datensatz mitgewirkt haben. In eigener Tabelle (→ 501_BearbeiterInnen) vermerkt.

Inschrift_Art

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Ehreninschrift, Grabinschrift, Steinmetzmarke, Weiheinschrift, unbekannt, unsicher
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier kann die Art der Inschrift anhand einer Mehrfachauswahlliste dargestellt werden.

Inskriftentext

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann der Inskriftentext in Form eines Freitextes beschrieben werden.

Übersetzung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann die Übersetzung der Inschrift in Form eines Freitextes festgehalten werden. Sofern keine Übersetzung vorhanden ist, soll auch dies vermerkt werden, z.B. mit „Keine Übersetzung“.

Kommentare

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier werden Kommentare zu der Inschrift und/oder der Übersetzung erfasst.

Link_zu_Literaturverknuepfungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Werte	siehe Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld soll die Literatur angegeben werden, aus der die Übersetzung und der Kommentar zur Inschrift kommen. Das Feld ist mit der Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“

Zeichen_Marken

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier kann eine Beschreibung von graphischen Zeichen, Symbolen oder einzelnen Buchstaben, die sich nicht zu einem sinnvollen Text zusammenschließen lassen, erfasst werden.

Link_zu_Einzelobjekte

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 001_Einzelobjekte
Werte	siehe Tabelle 001_Einzelobjekte
Entsprechung in AIAX/Arachne	Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „001_Einzelobjekte“ verlinkt. → siehe Tabelle „001_Einzelobjekte“

Arbeitsnotizen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld kann für interne Arbeitsnotizen verwendet werden, die die Bearbeitung des Objektdatensatzes betreffen, z.B. „XYZ ergänzen / überprüfen“.

Erstellt_am

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Erstellt am
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes.

Zuletzt_geändert

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Zuletzt geändert

Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD), Zeitformat 24 Stunden (23:00)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der letzten Änderung des Datensatzes.

Objekt_ID_V0

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Da die Objekt_ID-Erstellung beim Wechsel von V0 zu V1 verändert worden ist, finden sich hier die alten Objekt_IDs (von vor dem 15.01.2025), sodass alte Verknüpfungen zu Objektbildern oder in Notizen noch ausfindig gemacht werden können.

101_Personendatensatz

Scope und Funktion der Tabelle:

Die allgemeinen Personendaten werden in dieser Tabelle erfasst.

Die enthaltenen Informationen werden in Propylaeum-VITAE wiedergegeben.

Es existieren Verknüpfungen zu: 002_Bauwerke, 004_Topographien, 104_Werdegang, 105_Berufe, 301_Ortsdaten, 303_Literatur, 304_Literaturverknuepfungen, 501_BearbeiterInnen

Inhaltsverzeichnis

UUID (Primary Key).....	65
Person_ID	65
*Nachname.....	65
*Vorname_n	66
Verbindungen_Projekt.....	66
*BearbeiterInnen	66
*DNB_Nummer.....	66
*URL_PV	67
Notizen_zu_PV.....	67
Eintragsstatus.....	67
Berufe.....	67
Akademischer_Titel_oder_Grad	68
Geschlecht	68
Amtliche_Religionszugehoerigkeit	68
Gesellschaftsstand	68
Lebensdaten_kurz.....	69
Geburtsdatum.....	69
Sterbedatum.....	69
Geburtsort	69
Sterbeort.....	70
VerfasserInnen.....	70
Zu_Person_und_Wirken	70
Mutter	70
Vater.....	71
Geburtsname.....	71
EhepartnerIn.....	71
Hochzeitsdatum.....	71
Kommentare_Hochzeit.....	71

Staatsangehoerigkeit	72
Staatsangehoerigkeit_von.....	72
Staatsangehoerigkeit_bis.....	72
Link_zu_Zusammenarbeit_arbeitet_mit_Person.....	73
Link_zu_Werdegang	73
Link_zu_Werdegang_zweite_Person.....	73
Link_zu_Bauwerke	73
Link_zu_Topographien.....	74
Link_zu_Literatur.....	74
Link_zu_eigenen_Publikationen	74
Link_zu_Sekundaerliteratur	74
Link_zu_Literaturverknuepfungen.....	75
Erstellt_am	75
Zuletzt_geaendert	75
Person_ID_V0.....	75

UUID (Primary Key)

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger automatisierter Identifier innerhalb der gesamten Baserow Datenbank.

Person_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	encode_uri_component(concat('020_',right(concat('0000', row_id()), 5),'_',left(field('*Nachname'),3)))
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit internen Personen-IDs zur ein- facheren Identifikation der Personen.

*Nachname

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld

Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Der Nachname der Person gemäß GND.

***Vorname_n**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Der Vorname bzw. die Vornamen der Person gemäß GND.

Verbindungen_Projekt

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Arbeitskreis Mainz, Baden-Württemberg, CSIR, DAI, Denkmalpflege, Frenz, GDKE, Hessen, LEIZA/RGZM, Mainz, Mainzer Zeitschrift, Mannheim, Nassauische Annalen, Nebenfigur, Oktagon, RGK, Testdatensatz
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	In Schlagworten werden die inhaltlichen Verbindungen der Person zu den Forschungsthemen des Projekts eingetragen.

***BearbeiterInnen**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 501_BearbeiterInnen; Feld ist Pflichtfeld
Werte	siehe Tabelle 501_BearbeiterInnen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Namen der Personen, die an dem Datensatz mitgewirkt haben. Heißt in PV „AutorIn“. In eigener Tabelle (→ 501_BearbeiterInnen) vermerkt.

***DNB_Nummer**

Datentyp	String
Baserow-Typ	URL
Notizen	Link zum GND-Eintrag; Feld ist Pflichtfeld
Werte	

Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Hier ist die GND-Nummer als Link zur d-nb.info oder zum GND Explorer einzufügen.

***URL_PV**

Datentyp	String
Baserow-Typ	URL
Notizen	Link zum Propylaeum-VITAE Eintrag; Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Der Link zum Personendatensatz in Propylaeum-VITAE.

Notizen_zu_PV

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Interne Notizen zu Propylaeum-VITAE.

Eintragsstatus

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	in PV in Arbeit, in PV publiziert, noch nicht in PV angelegt, kann publiziert werden
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Der Bearbeitungsstatus des Datensatzes in Propylaeum-VITAE.

Berufe

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 105_Berufe
Werte	siehe Tabelle 105_Berufe
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Hier können alle Berufe der Person angegeben werden. Das Feld

Funktion	ist mit der Tabelle „105_Berufe“ verlinkt. → siehe Tabelle „105_Berufe“
----------	--

Akademischer_Titel_oder_Grad

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	- keiner der angebotenen Werte -, - keine ausgewählt -, - nicht bekannt -, Prof., Prof. hc., Prof. hc. mult., apl. Prof., Hon. Prof., PD, Dr., Dr. Dr., Dr. mult., Dr. h. c., Dr. Dr. h. c., Dr. hc. mult., Dr. Ing., Dr. jur., Dr. med., Dr. med. h.c., Dr. phil., Dr. rer. nat., Dr. vet., Dr. theol., Lic. theol., Dipl., Dipl. chem., Dipl. Ing., Universitätsprofessor, Master, B.A., M.A.
Entsprechung in AIA/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Hier kann der akademische Titel oder Grad der Person angegeben werden.

Geschlecht

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	- Keine ausgewählt -, männlich, weiblich, divers
Entsprechung in AIA/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Hier kann das Geschlecht der Person angegeben werden.

Amtliche_Religionszugehoerigkeit

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	- keiner der angebotenen Werte -, - keine ausgewählt -, - nicht bekannt -, Buddhismus, Freikirchen und Sondergemeinschaften, Hinduismus, Islam, Judentum, Katholizismus, Konfessionslos, Orthodoxie/Orientalische/Unierte Kirchen, Protestantismus, Scientology
Entsprechung in AIA/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Hier kann die amtlich eingetragene Religionszugehörigkeit der Person angegeben werden.

Gesellschaftsstand

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	

Werte	- keiner der angebotenen Werte -, - keine ausgewählt -, - nicht bekannt -, Adel, Akademiker, Arbeiter, Bauern, Beamte, Bürgertum, Handwerker, Kaufleute, Klerus, Militär
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Hier kann der historische Gesellschaftsstand der hierarchischen sozialen Ordnungen des Mittelalters und der Neuzeit eingetragen werden.

Lebensdaten_kurz

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	concat(left(field('Geburtsdatum'), 4), "-",left(field('Sterbedatum'), 4))
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Die Formel wandelt das Geburtsdatum und Sterbedatum in Text um und kürzt diese auf die jeweils vier letzten Ziffern.

Geburtsdatum

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Standardtext nach „YYYY-MM-DD“
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Datum an dem die Person geboren wurde. Datum im ISO Format (YYYY-MM-DD) angeben.

Sterbedatum

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Standardtext nach „YYYY-MM-DD“
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Datum an dem die Person gestorben ist. Datum im ISO Format (YYYY-MM-DD) angeben.

Geburtsort

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 301_Ortsdaten
Werte	siehe Tabelle 301_Ortsdaten

Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Der Ort an dem die Person geboren wurde. Das Feld ist mit der Tabelle „301_Ortsdaten“ verlinkt. → siehe Tabelle „301_Ortsdaten“

Sterbeort

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 301_Ortsdaten
Werte	siehe Tabelle 301_Ortsdaten
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Der Ort an dem die Person gestorben ist. Das Feld ist mit der Tabelle „301_Ortsdaten“ verlinkt. → siehe Tabelle „301_Ortsdaten“

VerfasserInnen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	AutorIn der Biografie in der Datenbank, sollte mit „BearbeiterInnen“ übereinstimmen.

Zu_Person_und_Wirken

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Längerer Freitext zur Person - ähnlich wie ein Lexikonbeitrag. Mit besonderem Bezug zum Vorhaben „Disiecta Membra“.

Mutter

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung /	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt.

Funktion	→ siehe Tabelle „101_Personendatensatz“
----------	---

Vater

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

Geburtsname

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Einzutragen, wenn der Name abweichend ist von dem Namen in »Nachname«.

EhepartnerIn

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

Hochzeitsdatum

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Datum
Notizen	
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Datum an dem die Person geheiratet hat. Datum in ISO Format (YYYY-MM-DD).

Kommentare_Hochzeit

Datentyp	String
----------	--------

Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Weiterführende Kommentare zur Hochzeit.

Staatsangehoerigkeit

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	- keiner der angebotenen Werte -, - keine ausgewählt -,- nicht bekannt -, Ägyptisch, Albanisch, Andorranisch, Argentinisch, Bayerisch, Belgisch, Bosnisch, Britisch, Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Georgisch, Griechisch, Indisch, Irisch, Isländisch, Israelisch, Italienisch, Kasachisch, Kroatisch, Kosovarisch, Lettisch, Liechtensteinisch, Litauisch, Luxemburgisch, Maltesisch, Mazedonisch, Mexikanisch, Moldawisch, Monegasisch, Montenegrinisch, Niederländisch, Norwegisch, Österreichisch, Polnisch, Portugiesisch, Preußisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Schweizerisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, US-amerikanisch, Vatikan, Weißrussisch, Württemberger, Zyprisch, Staatenlos
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Auswahl der Staatsangehörigkeit. Da sich diese im Verlauf eines Lebens ändern kann, soll dieser Eintrag zukünftig über die Tabelle „104_Werdegang“ abgedeckt werden.

Staatsangehoerigkeit_von

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Datum
Notizen	
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Datum in ISO Format (YYYY-MM-DD).

Staatsangehoerigkeit_bis

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Datum

Notizen	
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Datum in ISO Format (YYYY-MM-DD).

Link_zu_Zusammenarbeit_arbeitet_mit_Person

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

Link_zu_Werdegang

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 104_Werdegang
Werte	siehe Tabelle 104_Werdegang
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „104_Werdegang“ verlinkt. → siehe Tabelle „104_Werdegang“

Link_zu_Werdegang_zweite_Person

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 104_Werdegang
Werte	siehe Tabelle 104_Werdegang
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „104_Werdegang“ verlinkt. → siehe Tabelle „104_Werdegang“

Link_zu_Bauwerke

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 002_Bauwerke
Werte	siehe Tabelle 002_Bauwerke
Entsprechung in AIAX/Arachne	

Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „002_Bauwerke“ verlinkt. → siehe Tabelle „002_Bauwerke“
-------------------------	---

Link_zu_Topographien

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 004_Topographien
Werte	siehe Tabelle 004_Topographien
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „004_Topographien“ verlinkt. → siehe Tabelle „004_Topographien“

Link_zu_Literatur

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 303_Literatur
Werte	siehe Tabelle 303_Literatur
Entsprechung in AJAX/Arachne	In AJAX gibt es die Tabelle „Literaturverweis“, die Verknüpfung erfolgt auf anderem Weg.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „303_Literatur“ verlinkt. → siehe Tabelle „303_Literatur“

Link_zu_eigenen_Publikationen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 303_Literatur
Werte	siehe Tabelle 303_Literatur
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Hier können eigene Publikationen der Personen, wie bspw. die Doktorarbeit, verknüpft werden. Das Feld ist mit der Tabelle „303_Literatur“ verlinkt. → siehe Tabelle „303_Literatur“

Link_zu_Sekundaerliteratur

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 303_Literatur
Werte	siehe Tabelle 303_Literatur
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Hier kann Literatur, die von den Personen handelt, verknüpft werden. Das Feld ist mit der Tabelle „303_Literatur“ verlinkt.

	→ siehe Tabelle „303_Literatur“
--	---------------------------------

Link_zu_Literaturverknuepfungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Werte	siehe Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“

Erstellt_am

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Erstellt am
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes.

Zuletzt_geaendert

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Zuletzt geändert
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD), Zeitformat 24 Stunden (23:00)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der letzten Änderung des Datensatzes.

Person_ID_V0

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	concat(left(field('*Nachname'),3),'_',right(concat('000', row_id()), 4))
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Da die Person_ID-Erstellung beim Wechsel von V0 zu V1 verändert worden ist, finden sich hier die alten Objekt_IDs (von vor dem 15.01.2025), sodass alte Verknüpfungen zu Objektbildern oder in Notizen noch ausfindig gemacht werden können.

102_Institutionen_Sammlungen

Scope und Funktion der Tabelle:

Erfassung der allgemeinen Daten zum Bestehen von Vereinen, Arbeitsgemeinschaften und Institutionen sowie von Sammlungen, Galerien und Museen inklusive historischer Kontextualisierungen. Durch Verknüpfung der Personen und Kongresse werden Beteiligungen erfasst.

Die enthaltenen Informationen werden in Propylaeum-VITAE wiedergegeben.

Es existieren Verknüpfungen zu: 103_Kongresse, 104_Werdegang, 301_Ortsdaten, 304_Literaturverknuepfungen

Inhaltsverzeichnis

UUID (Primary Key).....	77
*Institutionsname.....	77
*DB_Eintragsstatus	77
*DNB_Nummer.....	77
PV_ID.....	78
Kurzbeschreibung	78
*Ort.....	78
Gruendung	79
Gruendungsgeschichte	79
Aufloesung	79
Aufloesung_Art.....	79
Aufloesungsgeschichte	80
Geschichte_der_Institution.....	80
AutorIn_Geschichte.....	80
Link_zu_Literaturverknuepfungen.....	80
Vorgaenger.....	80
Nachfolge	81
Ist_Teil_von.....	81
Aufstellung.....	81
Kategorie	81
Quellen_Literatur.....	82
Arbeitsnotizen.....	82
Link_zu_Werdegang	82
Link_zu_Kongresse.....	82
Erstellt_am	83

UUID (Primary Key)

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger automatisierter Identifier innerhalb der gesamten Baserow Datenbank.

***Institutionsname**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Den originalen Namen (meist wie in der GND) verwenden. Den deutschen Namen ggf. in Klammern anfügen. Die Laufzeit der Institution, des Namens in Klammern angeben. Beispiel: „Bakı Dövlət Universiteti (Staatliche Universität Baku, 2000–)“ „Akademie der Wissenschaften der DDR (1972–1990)“

***DB_Eintragsstatus**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	neu, in Arbeit, zu ergänzen, fertig, bereit zur Veröffentlichung, veröffentlicht
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Bearbeitungsstatus des Datensatzes.

***DNB_Nummer**

Datentyp	String
Baserow-Typ	URL
Notizen	Link zum GND-Eintrag; Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier ist die GND-Nummer als Link zur d-nb.info einzufügen.

Funktion	
----------	--

PV_ID

Datentyp	Integer
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	0 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Die ID des Propylaeum-VITAE Datensatzes kann hier eingetragen werden.

Kurzbeschreibung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	KurzbeschreibungSammlungen
Beschreibung / Funktion	<p>Hier wird (in der Art einer Katalogüberschrift) die Sammlung erfasst, auf die sich der gesamte Datensatz bezieht. Die Kurzbeschreibung soll eine allgemeine Ansprache bieten. Die Benennung richtet sich dabei nach der gängigen archäologischen Bezeichnung.</p> <p>Vor der Eintragung einer Kurzbeschreibung muss nach eventuell vorhandenen ähnlichen oder identischen Kurzbeschreibungen gesucht werden.</p> <p>Dies dient zweierlei Zielen: der Verhinderung von Mehrfachschreibweisen derselben Sache und der Abstimmung mit vorhandenen Einträgen (Normalisierung von Datenbankeinträgen), wobei Vorsicht geboten ist, da viele vorhandene Kurzbeschreibungen falsch sind und demnächst verändert werden.</p>

***Ort**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 301_Ortsdaten; Feld ist Pflichtfeld
Werte	siehe Tabelle 301_Ortsdaten
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	<p>Ort, an dem die Institution ihren Sitz hat.</p> <p>Das Feld ist mit der Tabelle „301_Ortsdaten“ verlinkt.</p> <p>→ siehe Tabelle „301_Ortsdaten“</p>

Gruendung

Datentyp	Integer
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	EntstehungDatum
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird der Zeitpunkt der Gründung der Institution / der Sammlung als Zeitraum in Jahresangaben festgehalten. Datum in ISO Format (YYYY).

Gruendungsgeschichte

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Entstehung und GeschichteSammlungen
Beschreibung / Funktion	Die Entstehungsgeschichte einer Institution/Sammlung kann hier in einem Freitext beschrieben werden.

Aufloesung

Datentyp	Integer
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	AufloesungDatum
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird der Zeitpunkt der Auflösung der Institution / der Sammlung als Zeitraum in Jahresangaben festgehalten. Datum in ISO Format (YYYY).

Aufloesung_Art

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Auktion, Konfiszierung, Schenkung, Übernahme, Vererbung, Verkauf, Versteigerung, Zerstörung
Entsprechung in AIAX/Arachne	AufloesungArt
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld die Art der Auflösung der Institution / Sammlung über eine Werteliste erfasst.

Auflösungsgeschichte

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Auflösung
Beschreibung / Funktion	Der Auflösungsprozess der Institution / Sammlung kann hier in einem Freitext beschrieben werden.

Geschichte_der_Institution

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	GeschichteSammlungen
Beschreibung / Funktion	Der Verlauf der Institutions- / Sammlungsgeschichte mit den wichtigsten Eckpunkten und Ereignissen wird hier in einem Freitext beschrieben.

AutorIn_Geschichte

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	AutorIn sollte in 501_BearbeiterInnen eingetragen sein
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	WENN die »Geschichte_der_Institution« ausgefüllt worden ist, MUSS die / der AutorIn dazu ausgefüllt werden.

Link_zu_Literaturverknuepfungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Werte	siehe Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“

Vorgaenger

Datentyp	String
----------	--------

Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Werte	siehe Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“

Nachfolge

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Werte	siehe Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“

Ist Teil von

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Werte	siehe Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“

Aufstellung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	AufstellungSammlungen
Beschreibung / Funktion	Der Aufstellungskontext einer Institution / Sammlung kann hier in einem Freitext beschrieben werden.

Kategorie

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	

Werte	aristokratisch, bürgerlich, Museum, Sonstiges
Entsprechung in AIAX/Arachne	Sammlungskategorie
Beschreibung / Funktion	Die Bezeichnung der Institutions- / Sammlungskategorie wird hier über Auswahlfelder festgehalten.

Quellen_Literatur

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 303_Literatur
Werte	siehe Tabelle 303_Literatur
Entsprechung in AIAX/Arachne	Quellen
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „303_Literatur“ verlinkt. → siehe Tabelle „303_Literatur“

Arbeitsnotizen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	ArbeitsnotizSammlungen
Beschreibung / Funktion	Das Feld kann für interne Arbeitsnotizen verwendet werden, die die Bearbeitung des Objektdatensatzes betreffen, z.B. „XYZ ergänzen / überprüfen“.

Link_zu_Werdegang

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 104_Werdegang
Werte	siehe Tabelle 104_Werdegang
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „104_Werdegang“ verlinkt. → siehe Tabelle „104_Werdegang“

Link_zu_Kongresse

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 103_Kongresse
Werte	siehe Tabelle 103_Kongresse
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „103_Kongresse“ verlinkt.

Funktion	→ siehe Tabelle „103_Kongresse“
----------	---------------------------------

Erstellt_am

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Erstellt am
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes.

103_Kongresse

Scope und Funktion der Tabelle:

Erfassung von Arbeitstreffen, Tagungen, Fest- und Jubiläumsveranstaltungen, Messen und weiteren Versammlungen aller Art. Auch Teilnahmen von Personen werden durch Verlinkung erfasst.

Die enthaltenen Informationen werden in Propylaeum-VITAE wiedergegeben.

Es existieren Verknüpfungen zu: 102_Institutionen_Sammlungen, 104_Werdegang, 301_Ortsdaten

Inhaltsverzeichnis

UUID (Primary Key).....	84
*Name	84
*GND_Link	85
Ort	85
Datum.....	85
OrganisatorInnen	85
Link_zu_Werdegang	86
Erstellt_am	86

UUID (Primary Key)

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger automatisierter Identifier innerhalb der gesamten Baserow Datenbank.

*Name

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Name des Kongresses. Eingabe nach Schema der GND: „Name (Nr. : Jahr : Ort)“ Beispiel:

	„International Congress of Anthropology and Prehistoric Archaeology (3 : 1868 : Norwich; London)“
--	---

***GND_Link**

Datentyp	String
Baserow-Typ	URL
Notizen	Link zum GND-Eintrag; Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier ist die GND-Nummer als Link zur d-nb.info einzufügen.

Ort

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 301_Ortsdaten
Werte	siehe Tabelle 301_Ortsdaten
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „301_Ortsdaten“ verlinkt. → siehe Tabelle „301_Ortsdaten“

Datum

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Zeitpunkt oder -raum des Kongresses. Format „YYYY-MM-DD“

OrganisatorInnen

Datentyp	Datenbankverknüpfung
Baserow-Typ	Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Werte	siehe Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“

Link_zu_Werdegang

Datentyp	Datenbankverknüpfung
Baserow-Typ	Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 104_Werdegang
Werte	siehe Tabelle 104_Werdegang
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „104_Werdegang“ verlinkt. → siehe Tabelle „104_Werdegang“

Erstellt_am

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Erstellt am
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes.

104_Werdegang

Scope und Funktion der Tabelle:

Daten zur wissenschaftlichen Ausbildung, zum Berufsleben und zu Forschungen inkl. der Praktiken (unter Forschungsmethode) werden in dieser Tabelle erfasst.

Die enthaltenen Informationen werden in Propylaeum-VITAE wiedergegeben.

Es existieren Verknüpfungen zu: 101_Personendatensatz, 102_Institutionen_Sammlungen, 103_Kongresse, 106_Praktiken, 301_Ortsdaten, 304_Literaturverknuepfungen, 501_BearbeiterInnen

Inhaltsverzeichnis

UUID (Primary Key).....	87
Werdegang_ID	88
*Person.....	88
*BearbeiterInnen	88
*Art	88
Weitere_Angaben	89
Beginn	90
Ende.....	90
Anmerkungen_Zeitraum.....	90
Ort	90
Institution	91
Zweite_Person	91
Studienfaecher	91
Titel_Abschlussarbeit	92
Abschlussarbeit_in_Literatur.....	92
Militaerischer_Rang.....	92
Forschungsmethode	92
Forschungsgegenstand.....	92
Forschungszeitstellung	93
Kongress	93
Link_zu_Praktiken	93
Link_zu_Literaturverknuepfungen.....	93
Zuletzt_geaendert	94

UUID (Primary Key)

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID

Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger automatisierter Identifier innerhalb der gesamten Baserow Datenbank.

Werdegang_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	concat(right(concat('000', row_id()), 4),right(lookup('*Person','Person_ID'),4),'_',left(text(field('*Art')),6))
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit internen Werdegangs-IDs zur einfacheren Identifikation des Werdegangs.

***Person**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz; Feld ist Pflichtfeld
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

***BearbeiterInnen**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 501_BearbeiterInnen; Feld ist Pflichtfeld
Werte	siehe Tabelle 501_BearbeiterInnen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Namen der Personen, die an dem Datensatz mitgewirkt haben. In eigener Tabelle (→ 501_BearbeiterInnen) vermerkt.

***Art**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	Ausbildung-nicht bekannt, Ausbildung-keiner der angebotenen

	<p>Werte, Ausbildung-Volksschule, Ausbildung-Realschule/Mittelschule, Ausbildung-Gymnasium, Ausbildung-Lehre (Handwerk), Ausbildung-Lehre (kaufmännisch), Ausbildung-Universitätsstudium, Ausbildung-Lehrerseminar, Arbeitsverhältnis-Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Arbeitsverhältnis-Professor/in, Staatsangehörigkeit-Deutsch, Staatsangehörigkeit-Dänisch, Gesellschaftsstand-nicht bekannt, Gesellschaftsstand-keiner der angebotenen Werte, Gesellschaftsstand-Adel, Gesellschaftsstand-Akademiker, Gesellschaftsstand-Arbeiter, Gesellschaftsstand-Bauern, Gesellschaftsstand-Beamte, Gesellschaftsstand-Bürgertum, Gesellschaftsstand-Handwerker, Gesellschaftsstand-Kaufleute, Gesellschaftsstand-Klerus Gesellschaftsstand-Militär, Amtliche Religionszugehörigkeit-nicht bekannt, Amtliche Religionszugehörigkeit-keiner der angebotenen Werte, Amtliche Religionszugehörigkeit-Freikirchen und Sondergemeinschaften, Amtliche Religionszugehörigkeit-Islam, Amtliche Religionszugehörigkeit-Judentum, Amtliche Religionszugehörigkeit-Katholizismus, Amtliche Religionszugehörigkeit-Orthodoxie / Orientalische / Unierte Kirchen, Amtliche Religionszugehörigkeit-Protestantismus, Amtliche Religionszugehörigkeit-Konfessionslos, Personale Beziehungen-Arbeitsverhältnis, Personale Beziehungen-hat sich ausgetauscht mit, Personale Beziehungen-hat sich wissenschaftliche ausgetauscht mit, Hochzeit/Ehe, Militärdienst-Militärische Grundausbildung, Militärdienst-Militärische Karriere, Forschungstätigkeit-Ausgraben, Forschungstätigkeit-(Er)forschen, Forschungstätigkeit-Herausgeben, Forschungstätigkeit-Reisen, Mitgliedschaft-korrespondierendes Mitglied, Mitgliedschaft-ordentliches Mitglied, Ehrung, Auszeichnung-Reisestipendium, Begriffe, Konzepte, Kongressteilnahme-Teilnahme, Gremienarbeit-Mitglied, Gremienarbeit-Hauptgeschäftsführer, Gründung, Abschluss-Bachelor, Abschluss-Master, Abschluss-Magister, Abschluss-Promotion, Abschluss-Habilitation, Abschluss-Diplom, Abschluss-Staatsexamen, Abschluss-Theologisches Examen, Abschluss-Lizenziat</p>
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird die Art der Beschäftigung festgehalten. Darunter fallen Ausbildungs- sowie Arbeitsverhältnisse, aber auch Beziehungsverhältnisse zwischen Personen oder Religionszugehörigkeit o.ä.

Weitere_Angaben

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	

Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Hier können weitere Angaben zum Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis, aber auch zur Hochzeit/Ehe, gemacht werden.

Beginn

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Angabe „?“ möglich
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	<p>Wann begann die Ausbildung, die Anstellung, die Ehe, etc. pp.</p> <p>Angabe „?“ möglich, sofern keine Daten bekannt sind. Datum im ISO Format (YYYY-MM-DD) angeben. Siehe dafür https://www.loc.gov/standards/datetime/</p>

Ende

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Angabe „?“ möglich
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	<p>Wann endete die Ausbildung, die Anstellung, die Ehe, etc. pp.</p> <p>Angabe „?“ möglich, sofern keine Daten bekannt sind. Datum im ISO Format (YYYY-MM-DD) angeben. Siehe dafür: https://www.loc.gov/standards/datetime/</p>

Anmerkungen_Zeitraum

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Hier können kurze Anmerkungen zum Zeitraum angegeben werden, bspw. „ca.1954“ oder „1976 hat er xy gemacht, weshalb dies ein tpq ist“.

Ort

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle

Notizen	Link zu Tabelle 301_Ortsdaten
Werte	siehe Tabelle 301_Ortsdaten
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Ort der Ausbildung, Anstellung, Hochzeit, Austausch mit anderer Person, Das Feld ist mit der Tabelle „301_Ortsdaten“ verlinkt. → siehe Tabelle „301_Ortsdaten“

Institution

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Werte	siehe Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Institution, an der die Ausbildung absolviert wurde oder der Arbeitgeber oder an/über der der Austausch mit der anderen Person stattgefunden hat. Das Feld ist mit der Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“

Zweite_Person

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Bspw. BetreuerIn der Abschlussarbeit, (wissenschaftlicher) Austausch, Ehe, Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

Studienfaecher

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Prähistorische Archäologie
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Auswahl des Studienfachs/der Studienfächer. Achtung: Bei mehreren Fächern nur die auswählen, die auch zum

	gleichen Zeitraum studiert worden sind.
--	---

Titel_Abschlussarbeit

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Der Titel der Arbeit in Abgabeform.

Abschlussarbeit_in_Literatur

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 303_Literatur
Werte	siehe Tabelle 303_Literatur
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „303_Literatur“ verlinkt. → siehe Tabelle „303_Literatur“

Militaerischer_Rang

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Offizier, Soldat
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Auswahl des militärischen Rangs im angegebenen Zeitraum.

Forschungsmethode

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	Hier werden die Praktiken eingetragen
Werte	Forschungsaufenthalt
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Auswahl der Forschungsmethode im angegebenen Zeitraum.

Forschungsgegenstand

Datentyp	String
----------	--------

Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Gräber, Siedlungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Es sind übergeordnete Begriffe zu verwenden sowie soll es keine Vermischung von Forschungsgegenstand und Forschungszeitraum (nicht "römische Siedlungen", sondern nur "Siedlungen") geben.

Forschungszeitstellung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	Übergeordnete Zeitstufen verwenden, keine Jahreszahlen
Werte	Eisenzeit
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Hier sind übergeordnete Zeitstufen des erforschten Zeitraums zu verwenden.

Kongress

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 103_Kongresse
Werte	siehe Tabelle 103_Kongresse
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „103_Kongresse“ verlinkt. → siehe Tabelle „103_Kongresse“

Link_zu_Praktiken

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 106_Praktiken
Werte	siehe Tabelle 106_Praktiken
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „106_Praktiken“ verlinkt. → siehe Tabelle „106_Praktiken“

Link_zu_Literaturverknuepfungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Werte	siehe Tabelle 304_Literaturverknuepfungen

Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“ ver- linkt. → siehe Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“

Zuletzt_geaendert

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Zuletzt geändert
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD), Zeitformat 24 Stunden (23:00)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funk- tion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der letzten Än- derung des Datensatzes.

105_Berufe

Scope und Funktion der Tabelle:

Alle Berufe werden aufgelistet und mit GND-Links angereichert.

Es existieren Verknüpfungen zu: 101_Personendatensatz

Inhaltsverzeichnis

Berufsbezeichnung	95
Link_zu_Personendatensatz.....	95
GND_Link.....	95

Berufsbezeichnung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Name des Berufs.

Link_zu_Personendatensatz

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

GND_Link

Datentyp	URL
Baserow-Typ	URL
Notizen	Link zum GND-Eintrag
Werte	--
Entsprechung in AIAX/Arachne	Hier ist der GND-Link zum Beruf als Sachbegriff einzufügen. Zu finden im GND Explorer (https://explore.gnd.network/).

106_Praktiken

Scope und Funktion der Tabelle:

Alle Praktiken werden erfasst und mit Definitionen, Literatur und CIDOC CRM Kategorien hinterlegt.

Es existieren Verknüpfungen zu: 104_Werdegang, 303_Literatur, 304_Literaturverknuepfungen

Inhaltsverzeichnis

Begriff.....	96
Definitionen	96
Link_zu_Literatur.....	96
Link_zu_Literaturverneuepfungen.....	97
CIDOC_CRM.....	97
Link_zu_Werdegang	97

Begriff

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Begriff der Praktiken.

Definitionen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier können Begriffsdefinitionen festgehalten werden.

Link_zu_Literatur

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 303_Literatur
Werte	siehe Tabelle 303_Literatur
Entsprechung in	In AIAX gibt es die Tabelle „Literaturverweis“, die Verknüpfung er-

AIAX/Arachne	folgt auf anderem Weg.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „303_Literatur“ verlinkt. → siehe Tabelle „303_Literatur“

Link_zu_Literaturverneuepfungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Werte	siehe Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“ ver- linkt. → siehe Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“

CIDOC_CRM

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Class und/oder Property in CIDOC CRM.

Link_zu_Werdegang

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 104_Werdegang
Werte	siehe Tabelle 104_Werdegang
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „104_Werdegang“ verlinkt. → siehe Tabelle „104_Werdegang“

301_Ortsdaten

Scope und Funktion der Tabelle:

Die Ortsdaten werden für Personen und Objekte zusammen in einer Tabelle erfasst.

Es gibt eine AJAX Ortsdatentabelle, diese ist allerdings umfangreicher.

Es existieren Verknüpfungen zu: 001_Einzelobjekte, 002_Bauwerke, 003_Bauwerksteile, 101_Personendatensatz, 102_Institutionen_Sammlungen, 103_Kongresse, 104_Werdegang, 501_BearbeiterInnen

Inhaltsverzeichnis

UUID (Primary Key).....	99
Ort_ID.....	99
*Gazetteer_ID.....	99
*Ortsname	99
*BearbeiterInnen	100
*GND_Nummer	100
*Liegt_in	100
Link_zu_Einzelobjekte	100
Link_zu_Bauwerke	101
Link_zu_Bauwerksteile	101
Link_zu_Personendatensatz_Geburtsort.....	101
Link_zu_Personendatensatz_Sterbeort	101
Link_zu_Werdegang	101
Link_zu_Institutionen_Sammlungen	102
Link_zu_Kongresse.....	102
Aktuelle_Aufbewahrung	102
Alte_Inventarnummern	102
Angabe_Gesichert	103
Antike_Aufstellung	103
Aufbewahrung_Bis_Jahr	103
Aufbewahrung_Bis_Monat	104
Aufbewahrung_Bis_Tag.....	104
Aufbewahrung_Von_Jahr.....	104
Aufbewahrung_Von_Monat.....	104
Aufbewahrung_Von_Tag	104
Dokumentation_Art.....	105
Dokumentation_Bemerkungen.....	105
Erwerb_Art	105

Erwerb_Bemerkungen	106
Inventarnummer	106
Verborgen.....	106
Zusatz.....	106
Erstellt_am	107

UUID (Primary Key)

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger automatisierter Identifier innerhalb der gesamten Baserow Datenbank.

Ort_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	re- place(replace(replace(replace(replace(concat('005_',right(concat('0 000', row_id()), 5), '_ ', left(field('*Ortsname'), 25)),' ' ;'_'),(';'),(';'),(';'),(';'),(';'),(';'),(';'))))
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit internen Orts IDs zur einfache- ren Identifikation der Orts.

***Gazetteer_ID**

Datentyp	String
Baserow-Typ	URL
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier ist die GazetteerID als Link zu erfassen: https://gazetteer.dainst.org/app/#!/home

***Ortsname**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld

Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Name des Ortes.

***BearbeiterInnen**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 501_BearbeiterInnen; Feld ist Pflichtfeld
Werte	siehe Tabelle 501_BearbeiterInnen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Namen der Personen, die an dem Datensatz mitgewirkt haben. In eigener Tabelle (→ 501_BearbeiterInnen) vermerkt.

***GND_Nummer**

Datentyp	String
Baserow-Typ	URL
Notizen	Link zum GND-Eintrag; Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Hier ist die GND-Nummer als Link zur d-nb.info einzufügen.

***Liegt_in**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Land, in dem der Ort liegt.

Link_zu_Einzelobjekte

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 001_Einzelobjekte
Werte	siehe Tabelle 001_Einzelobjekte
Entsprechung in AIAX/Arachne	Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „001_Einzelobjekte“ verlinkt. → siehe Tabelle „001_Einzelobjekte“

Funktion	
----------	--

Link_zu_Bauwerke

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 002_Bauwerke
Werte	siehe Tabelle 002_Bauwerke
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „002_Bauwerke“ verlinkt. → siehe Tabelle „002_Bauwerke“

Link_zu_Bauwerksteile

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 003_Bauwerksteile
Werte	siehe Tabelle 003_Bauwerksteile
Entsprechung in AIAX/Arachne	Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „003_Bauwerksteile“ verlinkt. → siehe Tabelle „003_Bauwerksteile“

Link_zu_Personendatensatz_Geburtsort

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

Link_zu_Personendatensatz_Sterbeort

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

Link_zu_Werdegang

Datentyp	String
----------	--------

Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 104_Werdegang
Werte	siehe Tabelle 104_Werdegang
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „104_Werdegang“ verlinkt. → siehe Tabelle „104_Werdegang“

Link_zu_Institutionen_Sammlungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Werte	siehe Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“

Link_zu_Kongresse

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 103_Kongresse
Werte	siehe Tabelle 103_Kongresse
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „103_Kongresse“ verlinkt. → siehe Tabelle „103_Kongresse“

Aktuelle_Aufbewahrung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	ja, nein, unbekannt
Entsprechung in AIAX/Arachne	AktuelleAufbewahrung
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird erfasst, ob die angegebene Ortsangabe vom Typ Aufbewahrungsort auch der aktuelle Aufbewahrungsort des Objektes ist.

Alte_Inventarnummern

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notien	
Werte	

Entsprechung in AJAX/Arachne	AltInvNr
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld werden obsolet gewordene Inventarnummern erfasst, die in Publikationen mit dem bearbeiteten Objekt verbunden sein können. Die alte Inventarnummer wird in der Schreibweise der Publikation angegeben; gelegentlich könnte es sich bei diesen Angaben um Katalognummern handeln.

Angabe_Gesichert

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	gesichert, ungesichert, wahrscheinlich
Entsprechung in AJAX/Arachne	AngabeGesichert
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird wertelistenbasiert erfasst, wie begründbar die jeweilige Ortsangabe ist. Insbesondere bei Fundorten können somit Unschärfen in der Zuweisung des Fundortes abgebildet werden (z.B. bei späteren Dekontextualisierungen oder widersprüchlichen Dokumentationen).

Antike_Aufstellung

Datentyp	Boolean
Baserow-Typ	Wahrheitswert
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	AntikeAufstellung
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann erfasst werden, ob es sich bei der Ortsangabe um den antiken bzw. ursprünglichen Aufstellungsort handelt. Wenn dies der Fall ist, ist hier „ja“ einzutragen, bzw. ein Haken zu setzen, ansonsten bleibt das Feld leer.

Aufbewahrung_Bis_Jahr

Datentyp	Integer
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	0 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	AufbewahrungBisJahr
Beschreibung / Funktion	Nur Jahr (YYYY) einzutragen.

Aufbewahrung_Bis_Monat

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
Entsprechung in AIAX/Arachne	AufbewahrungBisMonat
Beschreibung / Funktion	Nur Monat (MM) einzutragen.

Aufbewahrung_Bis_Tag

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Entsprechung in AIAX/Arachne	AufbewahrungBisTag
Beschreibung / Funktion	Nur Tag (DD) einzutragen.

Aufbewahrung_Von_Jahr

Datentyp	Integer
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	0 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	AufbewahrungVonJahr
Beschreibung / Funktion	Nur Jahr (YYYY) einzutragen.

Aufbewahrung_Von_Monat

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
Entsprechung in AIAX/Arachne	AufbewahrungVonMonat
Beschreibung / Funktion	Nur Monat (MM) einzutragen.

Aufbewahrung_Von_Tag

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl

Notizen	
Werte	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Entsprechung in AIAX/Arachne	AufbewahrungVonTag
Beschreibung / Funktion	Nur Tag (DD) einzutragen.

Dokumentation_Art

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Literatur, Objektmarkierung, Quelle, undokumentiert, Sonstige
Entsprechung in AIAX/Arachne	DokumentationArt
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird wertelistenbasiert erfasst, auf welcher Art von Dokumentation die Kenntnis der Ortsangabe beruht.

Dokumentation_Bemerkungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	DokumentationBemerkungen
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann die Grundlage der Dokumentation, aus der die Ortsangabe hervorgeht, genauer spezifiziert werden. Beispiel: „Grabungstagebuch XY“ „Das Objekt war zum Zeitpunkt der Fotokampagnen des Forschungsarchivs für Antike Plastik (2018/2019) wieder an das Kapitell DS 633364 angesetzt.“

Erwerb_Art

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Beschlagnahmung, Bestellung, Erwerb, Deponie von Grabungsfunden, Fund, Geschenk, Kauf, Leihgabe, Nachlass, Raub, Tausch, unbekannt
Entsprechung in AIAX/Arachne	ErwerbArt
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird wertelistenbasiert erfasst, wie das Objekt erworben bzw. Teil einer Sammlung wurde.

Erwerb_Bemerkungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	ErwerbBemerkungen
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können die Modalitäten hinsichtlich der Erwerbung des Objektes detaillierter beschrieben werden.

Inventarnummer

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	InvNr
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird die aktuelle bzw. derzeit gültige Inventarnummer des Objektes erfasst.

Verborgen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	on
Entsprechung in AIAX/Arachne	verborgen
Beschreibung / Funktion	Mit diesem Feld kann die allgemeine Sichtbarkeit der Ortsangabe in der Datensatzanzeige eingeschränkt werden, z.B. zum Schutz von Kulturgütern vor Raubgrabungen. [Hinweis zu AIAX: Mit Angabe von 'on' in dieser Spalte wird die Sichtbarkeit der Ortsangabe eingeschränkt.]

Zusatz

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Zusatz
Beschreibung / Funktion	Mit diesem Feld können zusätzliche Lokalisierungs- oder Herkunftsangaben erfasst werden, die in keinem anderen Feld untergebracht werden können. Beispiel:

	„FU, Ausstellung, 1. Hälfte, Philosophenecke“
--	---

Erstellt_am

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Erstellt am
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes.

302_Datierungen

Scope und Funktion der Tabelle:

Die Datierungen betreffen die Objektdatierungen.

Die Datierungstabelle ist in AIAx vorhanden.

Es existieren Verknüpfungen zu: 001_Einzelobjekte, 002_Bauwerke, 003_Bauwerksteile, 004_Topographien

Inhaltsverzeichnis

UUID (Primary Key).....	108
Datierung_ID	109
Anf_Dat_Jh.....	109
Anf_Dat_vn.....	109
Anf_Dat_Zeitraum	109
Anf_Epoche.....	110
Anf_Epoche_Chron_ID	110
Anf_Praezise	110
Anf_Terminus.....	111
Argumente.....	111
Dat_Vorschlag_AutorIn	111
End_Dat_Jh.....	112
End_Dat_vn.....	112
End_Dat_Zeitraum	112
End_Epoche.....	113
End_Epoche_Chron_ID	113
End_Praezise	113
End_Terminus.....	114
Link_zu_Einzelobjekte	114
Link_zu_Bauwerke	114
Link_zu_Bauwerksteile	114
Link_zu_Topographien.....	114
Anf_Datumsangabe	115
End_Datumsangabe	115
Erstellt_am	115

UUID (Primary Key)

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID

Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger automatisierter Identifier innerhalb der gesamten Baserow Datenbank.

Datierung_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	concat('006_',right(concat('0000', row_id()), 5),'_Dat')
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit internen Datierungs-IDs zur einfacheren Identifikation der Datierungen.

Anf_Dat_Jh

Datentyp	Integer
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	0 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	AnfDatJh
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld werden Angaben zum Ende des Datierungszeitraumes in Jahrhunderschriften erfasst. Es sind nur numerische Werte erlaubt. Beispiel: „1“ „2“

Anf_Dat_vn

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	v. Chr., n. Chr.
Entsprechung in AIAX/Arachne	AnfDatvn
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird der Anfangszeitraum (speziell das Jahrhundert) dahingehend definiert, ob es in der Zeit vor oder nach Christi Geburt liegt.

Anf_Dat_Zeitraum

Datentyp	String
----------	--------

Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	Hinweis aus AIAX: Mehrfachangaben NICHT erlaubt
Werte	Anfang/Frühes, Mitte, Ende/Spätes, 1. Hälfte, 2. Hälfte, 1. Drittel, 2. Drittel, 3. Drittel, 1. Viertel, 2. Viertel, 3. Viertel, 4. Viertel, 1. Jzehnt., 2. Jzehnt., 3. Jzehnt., 4. Jzehnt., 5. Jzehnt., 6. Jzehnt., 7. Jzehnt., 8. Jzehnt., 9. Jzehnt., 10. Jzehnt.
Entsprechung in AIAX/Arachne	AnfDatZeitraum
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können wertelistenbasierte Angaben zum Anfang des Datierungszeitraumes gemacht werden, und zwar mit Blick auf gängige Zählungen (Jahrzehntzählung, Jahrhunderthälfte, Jahrhundertdrittel, Jahrhundertviertel).

Anf_Epoche

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	Hinweis aus AIAX: Mehrfachangaben NICHT erlaubt
Werte	römisch, republikanisch, spätrepublikanisch, caesarisch, kaiserzeitlich, frühkaiserzeitlich, mittelkaiserzeitlich, limeszeitlich, augusteisch, frühaugusteisch, mitteleugusteisch, spätaugusteisch, tiberisch, iulisch-claudisch, claudisch, neronisch, flavisch, domitianisch, trajanisch, hadrianisch, antoninisch, frühantoninisch, mittelantoninisch, spätantoninisch, severisch, Soldatenkaiser, gordianisch, gallienisch, tetrarchisch, konstantinisch, theodosianisch, spätantik, frühchristlich, sassanidenzeitlich, karolingisch, merowingisch, völkerwanderungszeitlich, westgotenzeitlich, frühmittelalterlich, mittelalterlich
Entsprechung in AIAX/Arachne	AnfEpoche
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können epochenspezifische Angaben zum Anfang des Datierungszeitraumes wertelistenbasiert gemacht werden.

Anf_Epoche_Chron_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	AnfEpocheChronId
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können Zeitbegriffe bzw. Perioden in Form einer Chronontology-ID (URL) aus idai.chronontology angegeben werden.

Anf_Praezise

Datentyp	String
----------	--------

Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	AnfPraezise
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können präzise Angaben zum Anfang des Datierungszeitraumes gemacht werden, z.B. in Form einer präzisen Jahresangabe (wenn bekannt). Beispiel: „284“ „um 300“

Anf_Terminus

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	terminus ante quem, terminus ad quem, terminus post quem
Entsprechung in AIAX/Arachne	AnfTerminus
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können relativ-chronologische Angaben (Termini) zum Anfang des Datierungszeitraumes definiert werden.

Argumente

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Argument
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können Angaben zur argumentativen Grundlage der hinterlegten Datierungsangabe gemacht werden. Beispiel: „stratigraphisch“ „epigraphisch“ „Archaismus der Figuren“

Dat_Vorschlag_AutorIn

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	DatVorschlagAutor
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann die Autorschaft der Datierungsangaben bzw. -vorschläge spezifiziert werden. Die Autorschaft deckt sich meist mit

	den AutorInnen einer Publikation, in der bestimmte Datierungsvorschläge gemacht werden, z.B. „P. Zanker“. In der Anzeige des Datensatzes wird vor dieser Angaben ein „nach:“ vorangestellt und muss in diesem Feld daher nicht extra angegeben werden.
--	---

End_Dat_Jh

Datentyp	Integer
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	0 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	EndDatJh
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld werden Angaben zum Ende des Datierungszeitraumes in Jahrhunderschritten erfasst. Es sind nur numerische Werte erlaubt. Beispiel: „1“ „2“

End_Dat_vn

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	v. Chr., n. Chr.
Entsprechung in AIAX/Arachne	EndDatvn
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird der Endzeitraum (speziell das Jahrhundert) dahingehend definiert, ob es in der Zeit vor oder nach Christi Geburt liegt.

End_Dat_Zeitraum

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	Hinweis aus AIAX: Mehrfachangaben NICHT erlaubt
Werte	Anfang/Frühes, Mitte, Ende/Spätes, 1. Hälfte, 2. Hälfte, 1. Drittel, 2. Drittel, 3. Drittel, 1. Viertel, 2. Viertel, 3. Viertel, 4. Viertel, 1. Jzehnt., 2. Jzehnt., 3. Jzehnt., 4. Jzehnt., 5. Jzehnt., 6. Jzehnt., 7. Jzehnt., 8. Jzehnt., 9. Jzehnt., 10. Jzehnt.
Entsprechung in AIAX/Arachne	EndDatZeitraum
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können wertelistenbasierte Angaben zum Ende des Datierungszeitraumes gemacht werden, und zwar mit Blick auf gängige Zählungen (Jahrzehntzählung, Jahrhunderthälfte, Jahrhundertdrittel, Jahrhundertviertel).

End_Epoche

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	Hinweis aus AJAX: Mehrfachangaben NICHT erlaubt
Werte	römisch, republikanisch, spätrepublikanisch, caesarisch, kaiserzeitlich, frühkaiserzeitlich, mittelkaiserzeitlich, limeszeitlich, augusteisch, frühaugusteisch, mittelaugusteisch, spätaugusteisch, tiberisch, iulisch-claudisch, claudisch, neronisch, flavisch, domitianisch, trajanisch, hadrianisch, antoninisch, frühantoninisch, mittelantoninisch, spätantoninisch, severisch, Soldatenkaiser, gordianisch, gallienisch, tetrarchisch, konstantinisch, theodosianisch, spätantik, frühchristlich, sassanidenzeitlich, karolingisch, merowingisch, völkerwanderungszeitlich, westgotenzeitlich, frühmittelalterlich, mittelalterlich
Entsprechung in AJAX/Arachne	EndEpoche
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können epochenspezifische Angaben zum Ende des Datierungszeitraumes wertelistenbasiert gemacht werden.

End_Epoche_Chron_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	EndEpocheChronId
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können Zeitbegriffe bzw. Perioden in Form einer Chronontology-ID (URL) aus iDAI.chronontology hinterlegt werden

End_Praezise

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	EndPraezise
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können präzise Angaben zum Ende des Datierungszeitraumes gemacht werden, z.B. in Form einer präzisen Jahresangabe (wenn bekannt). Beispiel: „284“ „um 300“

End_Terminus

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	terminus ante quem, terminus ad quem, terminus post quem
Entsprechung in AIAX/Arachne	EndTerminus
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können relativ-chronologische Angaben (Termini) zum Ende des Datierungszeitraumes definiert werden.

Link_zu_Einzelobjekte

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 001_Einzelobjekte
Werte	siehe Tabelle 001_Einzelobjekte
Entsprechung in AIAX/Arachne	Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „001_Einzelobjekte“ verlinkt. → siehe Tabelle „001_Einzelobjekte“

Link_zu_Bauwerke

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 002_Bauwerke
Werte	siehe Tabelle 002_Bauwerke
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „002_Bauwerke“ verlinkt. → siehe Tabelle „002_Bauwerke“

Link_zu_Bauwerksteile

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 003_Bauwerksteile
Werte	siehe Tabelle 003_Bauwerksteile
Entsprechung in AIAX/Arachne	Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „003_Bauwerksteile“ verlinkt. → siehe Tabelle „003_Bauwerksteile“

Link_zu_Topographien

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 004_Topographien

Werte	siehe Tabelle 004_Topographien
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „004_Topographien“ verlinkt. → siehe Tabelle „004_Topographien“

Anf_Datumsangabe

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	if(or(not(isblank(field('Anf_Praezise'))),or(not(isblank(field('Anf_Dat_Zeitraum'))),or(not(isblank(field('Anf_Dat_Jh'))),not(isblank(field('Anf_Dat_vn'))))))),concat(if(isblank(field('Anf_Praezise')),concat(field('Anf_Dat_Zeitraum'),' ',field('Anf_Dat_Jh')),'. Jh.'),field('Anf_Praezise')),',field('Anf_Dat_vn'),if(not(isblank(field('Anf_Epoche'))),concat('(',field('Anf_Epoche'),''),"))"))
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	

End_Datumsangabe

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	if(or(not(isblank(field('End_Praezise'))),or(not(isblank(field('EndDatZeitraum'))),or(not(isblank(field('End_Dat_Jh'))),not(isblank(field('End_Dat_vn'))))))),concat(if(isblank(field('End_Praezise')),concat(field('EndDatZeitraum'),' ',field('End_Dat_Jh')),'. Jh.'),field('End_Praezise')),',field('End_Dat_vn'),if(not(isblank(field('EndEpoche'))),concat('(',field('EndEpoche'),''),"))"))
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	

Erstellt_am

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Erstellt am
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--

Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes.
----------------------------	--

303_Literatur

Scope und Funktion der Tabelle:

Die Literatur wird in allgemeiner Form erfasst, noch ohne Einschränkungen wie Seitenzahlen oder Katalognummern.

Es gibt eine AIAX Literaturtabelle, diese ist allerdings umfangreicher.

Es existieren Verknüpfungen zu: 001_Einzelobjekte, 002_Bauwerke, 003_Bauwerksteile, 004_Topographien, 101_Personendatensatz, 102_Institutionen_Sammlungen, 104_Werdegang, 106_Praktiken, 304_Literaturverknuepfungen

Inhaltsverzeichnis

UUID (Primary Key).....	117
Literatur_ID.....	118
*Zenon_ID	118
*Kurzzitation	118
Anmerkungen	119
Digitalisat.....	119
Onlinequelle	119
Link_zu_Personendatensatz.....	120
Link_zu_Einzelobjekte	120
Link_zu_Bauwerksteile	120
*Literaturzitat	120
Publikationstyp	120
Link_zu_Bauwerke	121
Link_zu_Topographien.....	121
Link_zu_Werdegang_Abschlussarbeit.....	121
Link_zu_Institutionen_Sammlungen	121
Link_zu_Praktiken	122
Link_zu_Literaturverknuepfungen.....	122
Sekundaerliteratur	122
Eigene_Publikationen	122

UUID (Primary Key)

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID
Notizen	
Werte	
Entsprechung in	--

AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger automatisierter Identifier innerhalb der gesamten Baserow Datenbank.

Literatur_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	replace(replace(replace(concat('007_',right(concat('0000', row_id()), 5), '_'), left(field('*Kurzzitation'), 25)),','_','),','(',"))
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger Identifier zum Datensatz eines Werkes. Setzt sich aus der Tabellenummer, Zeilenummer, dem Nachnamen der/s AutorIn und der Zenon-ID zusammen.

***Zenon_ID**

Datentyp	String
Baserow-Typ	URL
Notizen	Link zum Zenon-Eintrag; Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Für jeden Literatur-Datensatz muss die Existenz eines Eintrags auf der Literatur-Suchplattform vom DAI (https://zenon.dainst.org/) geprüft werden. Falls vorhanden, muss dann die URL des Eintrags in dieses Feld kopiert werden. Beispiel: „J. Lipps, Transfer und kreative Aneignung: Frühkaiserzeitliche Grabstelen in Mainz, in: A. Haug, M. Flecker (Hrsg.), Bildwanderungen-Bildtransporte: die augusteische Bilderwelt jenseits der Alpen (Regensburg 2021), 129-148. https://zenon.dainst.org/Record/003011327 “

***Kurzzitation**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Angabe des Werktitels nach dem Autor-Jahr-System des DAI (https://www.dainst.org/forschung/publikationen/publizieren/zitierstil-abkuerzungen). Beispiel:

	<p>„J. Lipps, Transfer und kreative Aneignung: Frühkaiserzeitliche Grabstelen in Mainz, in: A. Haug, M. Flecker (Hrsg.), Bildwanderungen-Bildtransporte: die augusteische Bilderwelt jenseits der Alpen (Regensburg 2021), 129-148.“ → Lipps 2021</p>
--	---

Anmerkungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	Anmerkung
Beschreibung / Funktion	<p>In diesem Feld kann ein Verweis auf Anmerkungen eines Literaturzitates erfasst werden. Das Präfix „Anm.“ wird der Angabe automatisch vorangestellt und sollte hier nicht eingetragen werden.</p>

Digitalisat

Datentyp	String
Baserow-Typ	URL
Notizen	Link zum Digitalisat
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Persistente URL des Digitalisats, siehe Propylaeum-VITAE.

Onlinequelle

Datentyp	String
Baserow-Typ	URL
Notizen	Link zur Onlinequelle, am besten ein permanenter Link, z.B. DOI
Werte	
Entsprechung in AJAX/Arachne	Onlinequelle
Beschreibung / Funktion	<p>Diese Feld ermöglicht die Angabe eines Links zu einer Online-Ressource (URL) über welche die zitierten Quellen abgerufen werden kann. Da nicht sichergestellt werden kann, dass die hinterlegte URL persistent ist (führt zu sog. „Dead Links“) sollte dieses Feld nur sehr sparsam und mit Bedacht verwendet werden. Erlaubt sind nur Webseiten mit einer persistenten URL.</p>

Link_zu_Personendatensatz

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

Link_zu_Einzelobjekte

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 001_Einzelobjekte
Werte	siehe Tabelle 001_Einzelobjekte
Entsprechung in AIAX/Arachne	Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „001_Einzelobjekte“ verlinkt. → siehe Tabelle „001_Einzelobjekte“

Link_zu_Bauwerksteile

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 003_Bauwerksteile
Werte	siehe Tabelle 003_Bauwerksteile
Entsprechung in AIAX/Arachne	Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „003_Bauwerksteile“ verlinkt. → siehe Tabelle „003_Bauwerksteile“

***Literaturzitat**

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Zitation der Literatur nach DAI Richtlinien.

Publikationstyp

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	

Werte	Archivale, Artikel: Zeitungsartikel, Aufsatz: Zeitschriftenaufsatz, Beitrag in Sammelwerk, Festschrift, Monographie, Nachruf, Schriftenverzeichnis
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier kann ausgewählt werden in welcher Art die Literatur publiziert wurde.

Link_zu_Bauwerke

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 002_Bauwerke
Werte	siehe Tabelle 002_Bauwerke
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „002_Bauwerke“ verlinkt. → siehe Tabelle „002_Bauwerke“

Link_zu_Topographien

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 004_Topographien
Werte	siehe Tabelle 004_Topographien
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „004_Topographien“ verlinkt. → siehe Tabelle „004_Topographien“

Link_zu_Werdegang_Abschlussarbeit

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 104_Werdegang
Werte	siehe Tabelle 104_Werdegang
Entsprechung in AJAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „104_Werdegang“ verlinkt. → siehe Tabelle „104_Werdegang“

Link_zu_Institutionen_Sammlungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Werte	siehe Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Entsprechung in	

AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“

Link_zu_Praktiken

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 106_Praktiken
Werte	siehe Tabelle 106_Praktiken
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „106_Praktiken“ verlinkt. → siehe Tabelle „106_Praktiken“

Link_zu_Literaturverknuepfungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Werte	siehe Tabelle 304_Literaturverknuepfungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „304_Literaturverknuepfungen“

Sekundaerliteratur

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

Eigene_Publicationen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

Erstellt_am

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Erstellt am
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes.

Literatur_ID_alt

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	concat('Lit_', right(concat('00000', row_id()), 6))
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Da die Literatur_ID-Erstellung beim Wechsel von V0 zu V1 verändert worden ist, finden sich hier die alten Objekt_IDs (von vor dem 15.01.2025), sodass alte Verknüpfungen zu Objektbildern oder in Notizen noch ausfindig gemacht werden können.

Literatur_ID_alt_Apr_2025

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	concat(left(field('*Kurzzitation'),3),"_",right(field('*Kurzzitation'),4),"_",right(totext(field('*Zenon_ID')),9))
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Da die Literatur_ID-Erstellung beim Wechsel von V0 zu V1 verändert worden ist, finden sich hier die alten Literatur_IDs (von vor April 2025), sodass alte Verknüpfungen zu Objektbildern oder in Notizen noch ausfindig gemacht werden können.

304_Literaturverknuepfungen

Scope und Funktion der Tabelle:

Die Tabelle Literaturverknüpfungen beinhaltet die Verknüpfung von Literatur mit Objekten, Bauwerken und Personen. Im Gegensatz zu 303_Literatur werden hier die Seitenzahlen und ähnliche Angaben erfasst.

Es existieren Verknüpfungen zu: 001_Einzelobjekte, 002_Bauwerke, 003_Bauwerksteile, 004_Topographien, 005_Inschriften, 101_Personendatensatz, 102_Institutionen_Sammlungen, 104_Werdegang, 106_Praktiken, 303_Literatur

Inhaltsverzeichnis

UUID (Primary Key).....	125
Literatur_Verknuepf_ID	125
Link_zu_Literatur.....	125
Link_zu_Einzelobjekte	125
Link_zu_Einzelobjekte_Freie_Beschreibungen	126
Link_zu_Einzelobjekte_Interpretationen	126
Link_zu_Bauwerke	126
Link_zu_Bauwerksteile	126
Link_zu_Topographien.....	127
Link_zu_Inschriften	127
Link_zu_Personendatensatz.....	127
Link_zu_Werdegang	127
Link_zu_Institutionen_Sammlungen	127
Link_zu_Praktiken	128
Katalognummer	128
Seite_von	128
Seite_bis.....	128
Spalte_von	129
Spalte_bis.....	129
Seite_Spalte_f_ff.....	129
Tafel	129
Abbildung	130
Anmerkungen	130
Antike_Textquelle.....	130
Beilage	130
Corpuszitat	131
Figur	131
Kommentare_Literatur_Zitat	131

Sub_Voce.....	131
Textauszug.....	132
Textauszug_Uebersetzung	132
Erstellt_am	132

UUID (Primary Key)

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger automatisierter Identifier innerhalb der gesamten Baserow Datenbank.

Literatur_Verknuepf_ID

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	concat('070_',right(concat('0000', row_id()), 5), '_', right(field('Link_zu_Literatur'),-10))
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch erstellte ID für die Literaturverknüpfung, bestehend aus Tabellen ID, Zeilen Nummer und AutorIn-Nachname.

Link_zu_Literatur

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 303_Literatur
Werte	siehe Tabelle 303_Literatur
Entsprechung in AIAX/Arachne	In AIAX gibt es die Tabelle „Literaturverweis“, die Verknüpfung erfolgt auf anderem Weg.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „303_Literatur“ verlinkt. → siehe Tabelle „303_Literatur“

Link_zu_Einzelobjekte

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 001_Einzelobjekte
Werte	siehe Tabelle 001_Einzelobjekte
Entsprechung in AIAX/Arachne	Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.

Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „001_Einzelobjekte“ verlinkt. → siehe Tabelle „001_Einzelobjekte“
-------------------------	---

Link_zu_Einzelobjekte_Freie_Beschreibungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 001_Einzelobjekte
Werte	siehe Tabelle 001_Einzelobjekte
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „001_Einzelobjekte“ verlinkt. → siehe Tabelle „001_Einzelobjekte“

Link_zu_Einzelobjekte_Interpretationen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 001_Einzelobjekte
Werte	siehe Tabelle 001_Einzelobjekte
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „001_Einzelobjekte“ verlinkt. → siehe Tabelle „001_Einzelobjekte“

Link_zu_Bauwerke

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 002_Bauwerke
Werte	siehe Tabelle 002_Bauwerke
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „002_Bauwerke“ verlinkt. → siehe Tabelle „002_Bauwerke“

Link_zu_Bauwerksteile

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 003_Bauwerksteile
Werte	siehe Tabelle 003_Bauwerksteile
Entsprechung in AJAX/Arachne	Wird in AJAX über die „AJAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „003_Bauwerksteile“ verlinkt. → siehe Tabelle „003_Bauwerksteile“

Link_zu_Topographien

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 004_Topographien
Werte	siehe Tabelle 004_Topographien
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „004_Topographien“ verlinkt. → siehe Tabelle „004_Topographien“

Link_zu_Inschriften

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 005_Inschriften
Werte	siehe Tabelle 005_Inschriften
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „005_Inschriften“ verlinkt. → siehe Tabelle „005_Inschriften“

Link_zu_Personendatensatz

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

Link_zu_Werdegang

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 104_Werdegang
Werte	siehe Tabelle 104_Werdegang
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „104_Werdegang“ verlinkt. → siehe Tabelle „104_Werdegang“

Link_zu_Institutionen_Sammlungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen

Werte	siehe Tabelle 102_Institutionen_Sammlungen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“ verlinkt. → siehe Tabelle „102_Institutionen_Sammlungen“

Link_zu_Praktiken

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 106_Praktiken
Werte	siehe Tabelle 106_Praktiken
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „106_Praktiken“ verlinkt. → siehe Tabelle „106_Praktiken“

Katalognummer

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Katnummer
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann ein Verweis auf die Katalognummer eines Literaturzitates gemacht werden. Das Präfix „Kat.“ sollte hier nicht eingetragen werden.

Seite_von

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Seite
Beschreibung / Funktion	Seitenzahl ab der die Literaturangabe zählt.

Seite_bis

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Seite

Beschreibung / Funktion	Seitenzahl bis zu der die Literaturangabe zählt.
-------------------------	--

Spalte_von

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Spaltennummer ab der die Literaturangabe zählt.

Spalte_bis

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Spaltennummer bis zu der die Literaturangabe zählt.

Seite_Spalte_f_ff

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	f, ff.
Entsprechung in AIAX/Arachne	-- / Seite
Beschreibung / Funktion	Falls es sich nicht um eine „von... bis“ Seiten- oder Spaltenangabe handelt, sondern um ein „f“ bzw. „ff“ kann das hier angegeben werden.

Tafel

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Tafel
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann ein Verweis auf Tafeln bzw. Tafelnummern eines Literaturzitates gemacht werden. Das Präfix „Taf.“ sollte hier nicht eingetragen werden.

Abbildung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Abbildung
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann auf eine Abbildung bzw. Abbildungsnummer eines Literaturzitates verwiesen werden. Das Präfix „Abb.“ sollte hier nicht eingetragen werden.

Anmerkungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Anmerkung
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann ein Verweis auf Anmerkungen eines Litera- turzitates erfasst werden. Das Präfix „Anm.“ sollte hier nicht eingetragen werden.

Antike_Textquelle

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	AntikeTextquelle
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann auf eine antike Textquelle verwiesen werden, z.B. „Paus. 7, 17, 8“.

Beilage

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Beilage
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann der Verweis auf eine Beilage bzw. Beilagen- nummer einer Publikation erfasst werden. Das Präfix „Beil.“ sollte hier nicht eingetragen werden.

Corpuszitat

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Corpuszitat
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann auf eine konkrete Stelle innerhalb eines Materialcorpus (z.B. CIL) verwiesen werden. Das Kürzel (inkl. Bandnummer) für das Corpus muss in der Literaturverwaltung hinterlegt werden und darf hier nicht eingetragen werden. Beispielsweise reicht für einen Verweis auf eine bestimmten Stelle im CIL die Angabe der Stelle aus, z.B. „26539“, da „CIL VIII“.

Figur

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Figur
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld kann der Verweis auf die Figur (im Sinne von Abbildung, vor allem bei internationalen Publikationen) eines Literaturzitates erfasst werden. Das Präfix „Fig.“ sollte hier nicht eingetragen werden.

Kommentare_Literatur_Zitat

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	KommentarLitZitat
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld können Kommentare zum Literaturzitat erfasst werden.

Sub_Voce

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Einzelauswahl
Notizen	
Werte	s.v.
Entsprechung in AIAX/Arachne	subVoce
Beschreibung /	Bei Lexika u. Dgl. kann hier das Stichwort „sub voce“ angegeben

Funktion	werden unter dem der zitierte Eintrag zu finden ist.
----------	--

Textauszug

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	Textauszug
Beschreibung / Funktion	<p>In diesem Feld kann ein originalsprachlicher Textauszug aus einer antiken bzw. vormodernen Quelle hinterlegt werden.</p> <p>Beispiel:</p> <p>„ὀλίγον δὲ πρὸ τοῦ ἄστεως ἔστι τοῦ Δυμαίων ἐν δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ τάφος Σωστράτου: μειράκιον δὲ ἦν τῶν ἐπιχωρίων, γενέσθαι δὲ Ἡρακλέους ἐρώμενόν φασιν αὐτόν, καὶ – ἀποθανεῖν γὰρ τὸν Σώστρατον Ἡρακλέους ἔτι ὄντος μετὰ ἀνθρώπων – οὕτως οἱ τὸν Ἡρακλέα τό τε μνήμα αὐτὸν εἶναι τὸν ποιήσαντα καὶ ἀπαρχὰς ἀπὸ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τριχῶν δοῦναι.“</p>

Textauszug_Uebersetzung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	TextauszugUebersetzung
Beschreibung / Funktion	<p>In diesem Feld kann ein übersetzter Textauszug zu einer antiken bzw. vormodernen Quelle hinterlegt werden.</p> <p>Beispiel:</p> <p>„Ein wenig vor der Stadt der Dymaier rechts am Wege liegt das Grab des Sostratos; er war ein einheimischer Jüngling und soll Herakles' Liebling gewesen sein. Als Sostratos starb, während Herakles noch unter den Menschen weilte, so soll Herakles selbst ihm das Grabmal gebaut und ihm von den Haaren auf dem Kopf geopfert haben.“</p>

Erstellt_am

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Erstellt am
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--

Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes.
----------------------------	--

401_Steinmaterial

Scope und Funktion der Tabelle:

In der Tabelle Steinmaterial wird die Verknüpfung zwischen den Einzelobjekten und ihrem Material hergestellt. Dabei wird das Material mit u.a. seiner Art, Farbe und Partikelgröße erfasst.

Es existieren Verknüpfungen zu: 001_Einzelobjekte, 402_Steinmaterialgruppen, 403_Material, 404_Materialfarbe

Inhaltsverzeichnis

UUID (Primary Key).....	135
UUID_Einzelobjekte	135
Name.....	135
Link_zu_Einzelobjekte	135
Materialart	135
Materialart_Spezifisch.....	136
Farbe_1	136
Farbe_2.....	136
Farbe_3.....	137
Farbe_4.....	137
Farbanzahl	137
Farbverlauf.....	137
Porositaet.....	138
Partikel_Groesse.....	138
Partikel_Form.....	138
Partikel_Sortierung.....	139
Material_Qualitaet	139
Einschluss_Groesse.....	139
Einschluss_Spezifikationen.....	140
Material_Gefuege.....	140
Minerale.....	140
Mineralgroesse.....	140
Material_Bemerkungen	141
Material_Bemerkungen_aus_Einzelobjekte	141
Link_zu_Steinmaterialgruppen.....	141
Mikro_Bild.....	141
Makro_Bild	142
Erstellt_am	142
Zuletzt_geaendert	142

UUID (Primary Key)

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eindeutiger automatisierter Identifier innerhalb der gesamten Baserow Datenbank.

UUID_Einzelobjekte

Datentyp	String
Baserow-Typ	UUID
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Ausgabe der UUIDs der verknüpften Einzelobjekte.

Name

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	concat(field('Link_zu_Einzelobjekte'),'_',field('Materialart'))
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld erstellt eine eindeutige Erkennungsbezeichnung für den Datensatz. (Entspricht der zugehörigen Objekt-ID)

Link_zu_Einzelobjekte

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 001_Einzelobjekte
Werte	siehe Tabelle 001_Einzelobjekte
Entsprechung in AIAX/Arachne	Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „001_Einzelobjekte“ verlinkt. → siehe Tabelle „001_Einzelobjekte“

Materialart

Datentyp	String
----------	--------

Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 403_Material
Werte	siehe Tabelle 403_Material
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	<p>In diesem Feld wird das Material, aus dem das Objekt besteht, nach vordefinierten Klassen erfasst. Mehrfachauswahl ist möglich. Besonderheit: Einige Materialklassen verfügen über Untergruppen (beispielsweise Kalkstein, Marmor). Wird eines dieser Materialien ausgewählt, öffnet sich das optionale Feld »Materialart_Spezifisch«. Für eine genauere Einordnung bitte das Feld »Material_Bemerkungen« verwenden.</p> <p>Das Feld ist mit der Tabelle „403_Material“ verlinkt. → siehe Tabelle „403_Material“</p>

Materialart_Spezifisch

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 403_Material
Werte	siehe Tabelle 403_Material
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	<p>In diesem Feld werden speziellere Angaben zu einzelnen Materialklassen und/oder zur Materialbeschaffenheit eines Objektes erfasst. Das Feld ist mit der Tabelle „403_Material“ verlinkt. → siehe Tabelle „403_Material“</p>

Farbe_1

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 404_Materialfarbe
Werte	siehe Tabelle 404_Materialfarbe
Entsprechung in AJAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	<p>Bestimmung der dominanten Materialfarbe. Eintragung des entsprechenden Munsell-Farbcodes (Munsell Soil Color / Rock Color). Das Feld ist mit der Tabelle „404_Materialfarbe“ verlinkt. → siehe Tabelle „404_Materialfarbe“</p>

Farbe_2

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 404_Materialfarbe
Werte	siehe Tabelle 404_Materialfarbe

Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Bestimmung der nachrangigen Materialfarben. Eintragung des entsprechenden Munsell-Farbcodes (Munsell Soil Color / Rock Color). Das Feld ist mit der Tabelle „404_Materialfarbe“ verlinkt. → siehe Tabelle „404_Materialfarbe“

Farbe_3

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 404_Materialfarbe
Werte	siehe Tabelle 404_Materialfarbe
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Bestimmung der nachrangigen Materialfarben. Eintragung des entsprechenden Munsell-Farbcodes (Munsell Soil Color / Rock Color). Das Feld ist mit der Tabelle „404_Materialfarbe“ verlinkt. → siehe Tabelle „404_Materialfarbe“

Farbe_4

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 404_Materialfarbe
Werte	siehe Tabelle 404_Materialfarbe
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Bestimmung der nachrangigen Materialfarben. Eintragung des entsprechenden Munsell-Farbcodes (Munsell Soil Color / Rock Color). Das Feld ist mit der Tabelle „404_Materialfarbe“ verlinkt. → siehe Tabelle „404_Materialfarbe“

Farbanzahl

Datentyp	Integer
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	0 Dezimalstellen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Die Anzahl der sichtbaren Farben (nur für mineralreiche, magmatische Gesteine wie Granit gedacht).

Farbverlauf

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Äderung, Bänder, Flecken, Schichten, Verfärbung, nicht erkennbar,

	nicht vorhanden
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Wenn es farbliche Verläufe im Material gibt, wird hier beschrieben wie diese ausgebildet sind.

Porositaet

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	sehr kompakt, gering porös, mäßig porös, erheblich porös, stark porös, sehr stark porös, mikroporig, mesoporig, megaporig, feinporig, mittelporig, großporig
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Die Zwischenräume zwischen den Partikeln. Äquivalent zu den Partikelgrößen auszufüllen. Vordergründig für karbonatische Sedimentgesteine und Vulkangesteine gedacht.

Partikel_Groesse

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	fein, mittel, grob, dicht, mikro, klein, groß, riesig
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Die Zuweisung richtet sich nach der Art des Materials. Bei Sandstein ist Korngröße des gesteinsbildenden Minerals (Hauptmineral) gemeint, bei metamorphen Gesteinen (Marmor) und vulkanischen Gesteinen (Granit) ist die Größe der Mineralkristalle gemeint. Unterscheidung nach Gesteinsart (magmatisch, metamorph, sedimentisch). Marmor - feinkörnig = ca. 1 bis max. 2 mm, mittelkörnig 2–4 mm, grobkörnig = gröber als 4 mm Sandstein - feinkörnig = bis 0,2 mm, mittelkörnig = 0,2 bis 0,63 mm, grobkörnig = gröber als 0,63 mm

Partikel_Form

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	rund, kantig, gleichkörnig, ungleichkörnig, idiomorph, hypidiomorph, xenomorph, haylin/glasig, hypokristallin/körnig, Rundungs-Gruppe I, Rundungs-Gruppe II, Rundungs-Gruppe III, Rundungs-

	Gruppe IV, Rundung-Gruppe V
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Durch mikroskopische Betrachtung kann die Formgebung des Hauptminerals hier beschrieben werden.

Partikel_Sortierung

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	homogen, heterogen, locker, dicht, porös, sehr gute Sortierung, gute Sortierung, mäßige Sortierung, schlechte Sortierung
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Die Sortierung der Gesteinskörner /-partikel bestimmt die Güte des Sedimentgesteins. Entscheidendes Kriterium ist daher die Beschreibung, wie die einzelnen Körner im Verbund gelagert sind und wie sie sich zueinander verhalten.

Material_Qualitaet

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Eisengallen, Tongallen, Luftblasen/Löcher, Fossilien, Gesteinseinschlüsse, Kieselsteineinschlüsse, Linsen, Muscheln, Brüche, Risse, Verwitterungen, geröllführend, wenige Einschlüsse, viele Einschlüsse, keine erkennbaren Einschlüsse, nicht erkennbar
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier soll erfasst werden, welche Eigenschaften und Güte das Material aufweist. Darunter fallen Witterungseigenschaften, Einschlüsse, Risse. Unter dem Feld »Material_Bemerkungen« können die Ausführungen spezifiziert und weitere Auffälligkeiten festgehalten werden.

Einschluss_Groesse

Datentyp	Integer
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	0 Dezimalzahlen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Nur bei Gesteinsarten mit ausgeprägter Porosität wie Tuffstein anzugeben. Es reicht einen groben Durchschnittswert einzutragen.

Einschluss_Spezifikationen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Zuweisung zum betreffenden Element, auf den sich der Wert aus dem Feld »Einschluss_Groesse« bezieht.

Material_Gefuege

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Bogensichtung, Gradierte Schichtung, Horizontalschichtung, Kreuzschichtung, Parallelschichtung, Schichtung, Schieferung, Schrägschichtung, Blasen-Gefüge, Fließgefüge/Fluidaltextur, Intersertal Gefüge, Korngestütztes Gefüge, Metamorphes Gefüge, Metasomatisches Gefüge, Mosaik-Gefüge, Matrixgestütztes Gefüge, Porphyrisches Gefüge, Schlacken-Gefüge, Schwamm-Gefüge, Waben-Gefüge, Glimmer-Zwischenlager, Kristallnester, nicht erkennbar
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier wird eingetragen, wie das Material gelagert und sortiert ist.

Minerale

Datentyp	String
Baserow-Typ	Werteliste / Mehrfachauswahl
Notizen	
Werte	Basalt
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Angabe der sichtbaren Minerale (wichtig für Plutonide).

Mineralgroesse

Datentyp	Float
Baserow-Typ	Number / Zahl
Notizen	3 Dezimalzahlen
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--

Beschreibung / Funktion	Als Maßeinheit gilt grundsätzlich eine Angabe in mm. In den Zahlenfeldern wird auf den Zusatz „mm“ verzichtet, z.B. „1,94“. Format der Eintragung „X,XXX“.
-------------------------	--

Material_Bemerkungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Hier können weitere Angaben zum Material frei eingegeben werden. Beispiel: „Material weist fossile Einschlüsse auf.“ „Material besitzt poröse Eigenschaften und ist von Rissen durchzogen.“

Material_Bemerkungen_aus_Einzelobjekte

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	lookup('Link_zu_Einzelobjekte', 'Material_Bemerkungen')
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld werden die Informationen der Spalte »Material_Bemerkungen« aus der Tabelle „001_Einzelobjekte“ ausgespielt, sodass das Übertragen in die Spalte »Material_Bemerkungen« leichter fällt.

Link_zu_Steinmaterialgruppen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 402_Steinmaterialgruppen
Werte	Siehe Tabelle 402_Steinmaterialgruppen
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „402_Steinmaterialgruppen“ verlinkt. → siehe Tabelle „402_Steinmaterialgruppen“

Mikro_Bild

Datentyp	Boolean
Baserow-Typ	Wahrheitswert
Notizen	

Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eine Abfrage, ob mikroskopische Aufnahmen vom Stein gemacht wurden. / Mikroskopische Aufnahme vorhanden.

Makro_Bild

Datentyp	Boolean
Baserow-Typ	Wahrheitswert
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Eine Abfrage, ob makroskopische Aufnahmen vom Stein gemacht wurden. / Makroskopische Aufnahme vorhanden.

Erstellt_am

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Erstellt am
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes.

Zuletzt_geändert

Datentyp	Date
Baserow-Typ	Zuletzt geändert
Notizen	Wird automatisch ausgefüllt
Werte	ISO-Datum (YYYY-MM-DD), Zeitformat 24 Stunden (23:00)
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch ausgefülltes Feld mit dem Zeitpunkt der letzten Änderung des Datensatzes.

402_Steinmaterialgruppen

Scope und Funktion der Tabelle:

In der Tabelle Steinmaterialgruppen sind verschiedene Kürzel von Steinmaterialgruppen und deren Verbindung zum Steinmaterial und festdatierten Denkmälern und Einzelobjekten hinterlegt.

Es existieren Verknüpfungen zu: 001_Einzelobjekte, 401_Steinmaterial

Inhaltsverzeichnis

*Kuerzel.....	143
Gruppeneigenschaften	143
Link_zu_Steinmaterial	143
Festdatierte_Denkmaeler	144
Festdatierte_Einzelobjekte	144

*Kuerzel

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Feld ist Pflichtfeld
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Offizielles Kürzel der Steinmaterialgruppe.

Gruppeneigenschaften

Datentyp	String
Baserow-Typ	Mehrzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Feld mit einer kurzen Beschreibung der Steinmaterialgruppe.

Link_zu_Steinmaterial

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 401_Steinmaterial
Werte	siehe Tabelle 401_Steinmaterial
Entsprechung in AIAX/Arachne	--

Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „401_Steinmaterial“ verlinkt.t. → siehe Tabelle „401_Steinmaterial“
----------------------------	---

Festdatierte_Denkmaeler

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Freitextfeld, in dem die ID des festdatierten Denkmals erfasst ist.

Festdatierte_Einzelobjekte

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 001_Einzelobjekte
Werte	siehe Tabelle 001_Einzelobjekte
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Ergänzt, da sich zu DB V1.0 die Objektbezeichnungen geändert haben, damit hier die Verknüpfung weiter besteht. Das Feld ist mit der Tabelle „001_Einzelobjekte“ verlinkt. → siehe Tabelle „001_Einzelobjekte“

403_Material

Scope und Funktion der Tabelle:

In der Materialtabelle werden die unterschiedlichen Materialien der Objekte erfasst und mit den Objekten verknüpft.

Es existieren Verknüpfungen zu: 001_Einzelobjekte, 401_Steinmaterial

Inhaltsverzeichnis

Name.....	145
Einzelobjekte_Material	145
Einzelobjekte_Materialspezifikationen	145
Materialart	146
Materialart_Spezifisch	146

Name

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld wird der Materialname erfasst.

Einzelobjekte_Material

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 001_Einzelobjekte
Werte	siehe Tabelle 001_Einzelobjekte
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „001_Einzelobjekte“ verlinkt. → siehe Tabelle „001_Einzelobjekte“

Einzelobjekte_Materialspezifikationen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 001_Einzelobjekte
Werte	siehe Tabelle 001_Einzelobjekte
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „001_Einzelobjekte“ verlinkt.

Funktion	→ siehe Tabelle „001_Einzelobjekte“
----------	-------------------------------------

Materialart

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 401_Steinmaterial
Werte	siehe Tabelle 401_Steinmaterial
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „401_Steinmaterial“ verlinkt. → siehe Tabelle „401_Steinmaterial“

Materialart_Spezifisch

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 401_Steinmaterial
Werte	siehe Tabelle 401_Steinmaterial
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „401_Steinmaterial“ verlinkt. → siehe Tabelle „401_Steinmaterial“

404_Materialfarbe

Scope und Funktion der Tabelle:

Die vorhandenen (Stein)Materialfarben werden erfasst und mit den entsprechenden Objekten verknüpft.

Diese Tabelle kann zusammengefasst in der Arachne Kategorie „Einzelobjekte“ unter dem Feld „MaterialBemerkung“ wiedergegeben werden.

Es existieren Verknüpfungen zu: 401_Steinmaterial

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung_Farbe	147
Color_Code_1	147
En_Farbe.....	148
De_Farbe	148
Referenz.....	148
Farbe_1	148
Farbe_2.....	148
Farbe_3.....	149
Farbe_4.....	149

Bezeichnung_Farbe

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	concat(field('Color_Code_1'), " - ", field('De_Farbe'))
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Beschreibender Identifier für Felder der Tabelle. Der Name setzt sich aus den Feldern „Color_Code_1“ und „De_Farbe“ zusammen.

Color_Code_1

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Kürzel des jeweiligen Farbwertes nach dem Munsell-Codex.

En_Farbe

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Englische Bezeichnung des Farbwertes nach Munsell.

De_Farbe

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Deutsche Übersetzung der englischen Farbbezeichnung.

Referenz

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	Vornehmlich Munsell RockColor; Munsell SoilColor
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Nennung des Referenzwerks, in welchem der jeweilige Farbwert zu finden ist. Zu verwenden sind Munsell RockColor und/oder Munsell SoilColor.

Farbe_1

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 401_Steinmaterial
Werte	siehe Tabelle 401_Steinmaterial
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „401_Steinmaterial“ verlinkt. → siehe Tabelle „401_Steinmaterial“

Farbe_2

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle

Notizen	Link zu Tabelle 401_Steinmaterial
Werte	siehe Tabelle 401_Steinmaterial
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „401_Steinmaterial“ verlinkt. → siehe Tabelle „401_Steinmaterial“

Farbe_3

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 401_Steinmaterial
Werte	siehe Tabelle 401_Steinmaterial
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „401_Steinmaterial“ verlinkt. → siehe Tabelle „401_Steinmaterial“

Farbe_4

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 401_Steinmaterial
Werte	siehe Tabelle 401_Steinmaterial
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „401_Steinmaterial“ verlinkt. → siehe Tabelle „401_Steinmaterial“

501_BearbeiterInnen

Scope und Funktion der Tabelle:

Alle Bearbeiter:innen, die an dem Projekt mitarbeiten, sind in dieser Tabelle aufgelistet.

Es existieren Verknüpfungen zu: 001_Einzelobjekte, 002_Bauwerke, 003_Bauwerksteile, 004_Topographien, 005_Inschriften, 101_Personendatensatz, 104_Werdegang, 301_Ortsdaten

Inhaltsverzeichnis

Name.....	150
Vorname.....	150
Nachname.....	151
Anmerkungen.....	151
Link_zu_Einzelobjekte.....	151
Link_zu_Bauwerke.....	151
Link_zu_Bauwerksteile.....	152
Link_zu_Bauwerksteile_KorrektorInnen.....	152
Link_zu_Topographien.....	152
Link_zu_Inschriften.....	152
Link_zu_Ortsdaten.....	152
Link_zu_Personendatensatz.....	153
Link_zu_Werdegang.....	153

Name

Datentyp	String
Baserow-Typ	Formel
Notizen	
Werte	concat(field('Nachname'), if(field('Vorname') != "", ',', ''), field('Vorname'))
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Automatisch aus Vorname und Nachname zusammengesetzter kompletter Name der/s BearbeiterIn.

Vorname

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in	--

AIAX/Arachne	
Beschreibung / Funktion	Vorname der/s BearbeiterIn.

Nachname

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Nachname der/s BearbeiterIn.

Anmerkungen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Einzeiliger Text
Notizen	
Werte	
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	In diesem Feld ist erfasst, in welcher Verbindung die Person mit dem Projekt steht, z.B. MitarbeiterIn oder Studierende/r.

Link_zu_Einzelobjekte

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 001_Einzelobjekte
Werte	siehe Tabelle 001_Einzelobjekte
Entsprechung in AIAX/Arachne	Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „001_Einzelobjekte“ verlinkt. → siehe Tabelle „001_Einzelobjekte“

Link_zu_Bauwerke

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 002_Bauwerke
Werte	siehe Tabelle 002_Bauwerke
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „002_Bauwerke“ verlinkt. → siehe Tabelle „002_Bauwerke“

Link_zu_Bauwerksteile

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 003_Bauwerksteile
Werte	siehe Tabelle 003_Bauwerksteile
Entsprechung in AIAX/Arachne	Wird in AIAX über die „AIAX“ Tabelle gemacht.
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „003_Bauwerksteile“ verlinkt. → siehe Tabelle „003_Bauwerksteile“

Link_zu_Bauwerksteile_KorrektorInnen

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 003_Bauwerksteile
Werte	siehe Tabelle 003_Bauwerksteile
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „003_Bauwerksteile“ verlinkt. → siehe Tabelle „003_Bauwerksteile“

Link_zu_Topographien

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 004_Topographien
Werte	siehe Tabelle 004_Topographien
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „004_Topographien“ verlinkt. → siehe Tabelle „004_Topographien“

Link_zu_Inschriften

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 005_Inschriften
Werte	siehe Tabelle 005_Inschriften
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „005_Inschriften“ verlinkt. → siehe Tabelle „005_Inschriften“

Link_zu_Ortsdaten

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 301_Ortsdaten

Werte	siehe Tabelle 301_Ortsdaten
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „301_Ortsdaten“ verlinkt. → siehe Tabelle „301_Ortsdaten“

Link_zu_Personendatensatz

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 101_Personendatensatz
Werte	siehe Tabelle 101_Personendatensatz
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „101_Personendatensatz“ verlinkt. → siehe Tabelle „101_Personendatensatz“

Link_zu_Werdegang

Datentyp	String
Baserow-Typ	Datenbankverknüpfung / Link zu einer Tabelle
Notizen	Link zu Tabelle 104_Werdegang
Werte	siehe Tabelle 104_Werdegang
Entsprechung in AIAX/Arachne	--
Beschreibung / Funktion	Das Feld ist mit der Tabelle „104_Werdegang“ verlinkt. → siehe Tabelle „104_Werdegang“